

EURAKNOS

WISSENSCHAFTLICHER LEITFADEN

FÜR THEMATISCHE NETZWERKE

ANLEITUNG ZUR GESTALTUNG UND UMSETZUNG VON
THEMATISCHEN NETZWERKEN ZUR MAXIMIERUNG DER
NUTZEREINBINDUNG UND TRAGWEITE

EIN LEITFADEN FÜR KOORDINATOREN VON THEMATISCHEN NETZWERKEN UND
FÜR KONSORTIUMSMITGLIEDER

PARTNER

UNIVERSITY OF GHENT
www.ugent.be

AGROLINK FLANDERS
www.agrolink-vlaanderen.be

PROEFSTATION
www.proefstation.be

LEAP FORWARD
www.leapforward.be

IFOAM ORGANICS EUROPE
www.organicseurope.bio

ICROFS
www.icrofs.org

PMK
www.pmk.agri.ee

ACTA
www.acta.asso.fr

IDELE
www.idele.fr

IFV
www.vignevin.com

AUA
www.au.gr

GRÜNLAND ZENTRUM
www.gruenlandzentrum.org

USC
www.usc.gal

NAK
www.nak.hu

NAIK
www.naik.hu

INNOVATION FOR AGRICULTURE
www.i4agri.org

RAU
www.rau.ac.uk

EURAKNOS (2020)

VORWORT

Mit dieser handlichen Broschüre möchten wir Ihnen helfen, die Dynamik von Projekten des Europäischen Thematischen Netzwerks. Ein thematisches Netzwerk ist ein Multi-Akteur-Projekt, das an einem bestimmten Thema arbeitet. Thematische Netzwerke werden von EIP-AGRI gefördert und durch das Programm Horizont 2020 der Europäischen Union finanziert.

Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des EURAKNOS-Projekts 'Connecting Thematic Networks as Knowledge Reservoirs towards a European Agricultural Knowledge Innovation Open Source System' (Verknüpfung von Thematischen Netzwerken als Wissensreservoir für ein europäisches agrarwirtschaftliches Open-Source-System der Kompetenz und Innovation) erstellt, das mit Mitteln aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm European Union Horizon 2020 unter der Fördermittelvereinbarung Nr. 817863 finanziert wurde.

Für den Inhalt dieses Leitfadens zeichnet ausschließlich die Universität Ghent als Koordinator des EURAKNOS-Projekts verantwortlich und er spiegelt nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union wider.

Diese Empfehlungen wurden gemeinsam mit Mitgliedern des Knowledge Innovation Panels (KIP) des EURAKNOS-Projekts erstellt. Das KIP vertritt die Agrarwirtschaft in Europa, darunter Wissenschaftler, Landwirte, Berater, politische Entscheidungsträger, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und Moderatoren. Wir sind sehr dankbar, dass diese an den Workshops online und auch persönlich teilgenommen und an der Erstellung der Leitlinien mitgewirkt haben.

Auch der Input und das Feedback vom Strategic Innovation Board (SIB) des EURAKNOS-Projekts lieferten wertvolle Einsichten. Der SIB besteht aus acht Vertretern europäischer und internationaler Organisationen, die Interesse an Open-Source-Wissensquellen (Datenbanken) haben und/oder enge Verbindungen mit Landwirten und Beratern pflegen.

Wir freuen uns, Ihnen diesen Wissenschaftlicher Leitfaden für thematische Netzwerke zur Verfügung zu stellen. Dies ist der harten Arbeit der EURAKNOS-Konsortiumspartner zu verdanken. Wir Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

P Spanoghe

Pieter Spanoghe, EURAKNOS-Koordinator

Das EURAKNOS-Projekt wurde mit Mitteln des Forschungsprojekts European Union Horizon 2020 und dem Innovationsprogramm unter der Fördermittelvereinbarung Nr. 817863 finanziert.

INHALT

- 1. EINLEITUNG 5
- 2. DER MULTI-AKTEUR-ANSATZ 7
 - 2.1. Das Thema eines TNs 7
 - 2.2. Das Multi-Akteur-Thematische Netzwerk 9
 - 2.3. Entwurf der Strategie zur Nutzereinbindung 10
 - Wege zum Wissensaustausch 12
- 3. EFFEKTIVE ARBEIT ALS MULTI-AKTEUR-NETZWERK 17
 - 3.1. Förderung der MA-Prozesse 18
- 4. DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS 19
 - 4.1. Bewertung und Identifikation von Nutzerbedürfnissen 19
 - 4.2. Wissensgenerierung und -gewinn 20
 - 4.3. Teilung und Verbreitung 22
 - 4.4. Instrumentalisierung der Ergebnisse 25
- 5. ERMITTLUNG DER TRAGWEITE UND DER NACHHALTIGKEIT IHRES TN 28
 - 5.1. Ermittlung der Tragweite 28
 - 5.2. Erhöhung der Nachhaltigkeit 29
 - 5.3. Das EURAKNOS/EUREKA-FarmBook als Wissensreservoir ... 31

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AKIS	Systeme für Agrarwissen und Innovation
GAP	Gemeinsame Agrarpolitik
COP	Community of Practice (Wissensgemeinschaft)
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
EIP-AGRI	Europäische Innovationspartnerschaft „Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“
EWP	Elektronische Wissensreservoir Plattform
EU	Europäische Union
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
HIKR	High Impact Knowledge Reservoir (Hochwirksames Wissensreservoir)
H2020	Horizon 2020
IG	Innovationsgruppe
iNets	Interregionale Innovationsnetzwerke
KPI	Key Performance Indicator (wichtigste Leistungsindikatoren)
MA	Multi-Akteur
MAA	Multi-Akteur-Ansatz
MS	Mitgliedsstaaten
NRN	National Rural Network (Nationales ländliches Netzwerk)
OG	Operational Group (Operationelle Gruppe)
PA	Praxis Abstract
SDGs	Sustainable Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung)
SEO	Search Engine Optimisation (Suchmaschinenoptimierung)
KMU	Kleine und mittelständische Unternehmen
SWG	Strategische Arbeitsgruppe)
TN	Thematisches Netzwerk

In diesem Leitfaden wird auf viele Beispiele mit Hyperlinks verwiesen. Diese Webseiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktiv erreichbar. Dennoch kann die Funktionalität der Seiten durch Aktionen des Besitzers beeinflusst werden, wie z.B. durch die Schließung einer Website oder die Verlagerung von Ressourcen.

VORWORT

„Die künftige Innovation in der europäischen Agrar- und Forstwirtschaft basiert auf einem verbesserten (digitalen) Austausch zwischen Landwirten, Wissenschaftlern und Beratern aus verschiedenen Sparten und Mitgliedsstaaten.“

(EIP-Agri)

Herzlich willkommen zu EURAKNOS-Leitfaden zur Gestaltung und Umsetzung von Thematischen Netzwerken (TN) zur Maximierung der Nutzereinbindung und Tragweite. EURAKNOS hat frühere und aktuelle TN zum Wissens- und Informationsaustausch in diesem Leitfaden zusammengestellt, der somit die wichtigsten Erkenntnisse dieser Wissensgemeinschaft widerspiegelt. Er wurde insbesondere mit Blick auf künftige Koordinatoren und Konsortiumsmitglieder von TN erstellt, damit diese ihre Aufgabe und ihren Einfluss bestmöglich ausschöpfen können. Hier wurden das Wissen und die Erfahrungen der Mitglieder von TN sowie die Good Practice aus TN-Projekten vereint, von denen Sie sich beim Durchlesen inspirieren lassen können. Dieser Leitfaden soll als Rückkopplungsinstrument für das Management Ihres TN fungieren, um dort die höchste Wirkung zu erzielen.

DAS EURAKNOS-PROJEKT

EURAKNOS stärkt das agrarwirtschaftliche Wissen der EU, indem es allen Erkenntnissen, die in Horizon 2020-Projekten gewonnen wurden, ein gemeinsames Dach gibt, unter dem sie vereint sind. Das wichtigste Ergebnis von EURAKNOS ist, alle Ergebnisse übergreifend aus diesen Innovationsnetzwerken gebündelt und übersichtlich für Land- und Forstwirte und in ländlichen Kommunen darzustellen.

VERMITTELN

Wir unterstützen thematische Netzwerke und sind Vermittler durch die Erweiterung und Anbindung eines bestehenden Netzwerkes.

SAMMELN

Wir sammeln das Wissen, die Materialien und Tools thematischer Netzwerke.

ENTWICKELN

Wir entwickeln eine EU-weite Open Source Innovationsdatenbank zu agrarwirtschaftlichem Wissen.

ERKLÄRUNG DER KÄSTEN IM WISSENSCHAFTLICHEN LEITFADEN

GOOD PRACTICE

Diese Kästen enthalten Verweise auf Methoden der Good Practice oder Tools aus der gesamten TN-Gemeinschaft, um Beispiele dafür zu geben, wie die Prinzipien des wissenschaftlichen Leitfadens in der Praxis angewandt wurden. Es werden nicht alle Einzelheiten genannt, sondern die wichtigsten Erkenntnisse aufgeführt. Sie können die in den TN angewandten Good Practices weiterverfolgen, indem Sie auf die angezeigten Links klicken.

ERKLÄRUNG

Diese Kästen enthalten umfassendere Beschreibungen eines in diesem Leitfaden erwähnten Verfahrens und erklären den Wert, den die Empfehlung hat.

1. EINLEITUNG

IST DIESER LEITFADEN RICHTIG FÜR MICH?

Sind Sie derzeit Teil oder Manager eines TN (oder Multi-Akteur (MA)-Projektes) und beginnen bzw. planen Sie, einen Projektantrag zu schreiben? Falls ja, dann ist dieser wissenschaftliche Leitfaden für Sie.

Arbeiten Sie für die Europäische Union (EU) als Projektverantwortliche*r oder bewerten Sie TN- oder MA-Projekte? Falls ja, dann ist dieser Leitfaden eventuell auch etwas für Sie.

Sind Sie am Multi-Akteur-Ansatz (MAA) interessiert und suchen nach Inspiration, um ein Projekt zu entwickeln oder die Endnutzer-Einbindung zu verbessern? Falls ja, dann ist dieser Leitfaden eventuell auch etwas für Sie.

Wenn keine der genannten Optionen auf Sie zutrifft, Sie aber ein Interesse an TN haben, sind auch Sie herzlich eingeladen, unseren Leitfaden zu nutzen.

VERWENDUNG DIESES LEITFADENS

Dieser Leitfaden wurde bewusst nicht im Stil einer technischen Anleitung zur Umsetzung von TN geschrieben, da TN in einem komplexen Umfeld arbeiten. Daher ist es nicht angemessen, vorgefertigte Lösungen vorzuschreiben.

„Die Ansätze und Methoden, die von [TN] verwendet werden, sind keine Fertigmahlzeiten aus dem Supermarktregal zum Aufwärmen in der Mikrowelle: hier werden frische Zutaten für den jeweiligen Zweck zusammengestellt. Die riesige und wachsende Auswahl und Verfügbarkeit von Zutaten ermöglicht die Kreation neuer Rezepte, das Hinzufügen von Zutaten zu einem Gericht, das bereits gekocht wird, das Kreieren einzigartiger Mixturen und neuer Kombinationen und Erfindungen.“

Chambers (2017) p91.

Can We Know Better? Reflections for Development, Practical Action Publishing

Daher müssen TN die richtigen Zutaten für ihren spezifischen Kontext und Zweck auswählen.

GOOD PRACTICE

In diesem Leitfaden wird der Begriff Good Practice – statt Best Practice – verwendet, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass ein TN in einer komplexen Umgebung arbeitet, und dass Dinge, die in dem einen Kontext funktionieren, nicht unbedingt auf einen anderen übertragen werden können. Mehr Informationen finden Sie im Cynefin Framework:
www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4

Dieser Leitfaden gibt Ihnen ein Gerüst in die Hand, mit dem Sie aus früheren TN lernen und über deren relevantesten Elemente nachdenken und sie bei sich umsetzen können, sodass Sie eine größere Tragweite erzielen. Es gibt gewisse TN-Tools und Kanäle, die derzeit von der Europäischen Kommission vorgegeben werden. Beispielsweise muss jedes Projekt eine Website haben und Praxis-Abstracts (PA) ausarbeiten. Dieser Leitfaden vermittelt Ihnen eine Struktur und Kernfragen, die Sie stellen und überdenken müssen, um Ihr Projektdesign, dessen Umsetzung, die Nutzereinbindung und den Wissensaustausch zu optimieren. Ihr TN ist ein Netzwerk, das aus diversen Akteuren besteht, deren Engagement von Anfang bis Ende die zentrale treibende Kraft ist.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Zeitachse Ihres TN: von der Konzeptualisierung (Vorfinanzierung) bis zur Zeit nach dem Abschluss (Nachfinanzierung).

Sie können diesen Leitfaden von Anfang bis Ende durcharbeiten oder in spezifische Themen eintauchen, die Sie vertiefen möchten. Lassen Sie sich von den Good-Practice-Beispielen, die im gesamten Leitfaden vorgestellt werden, inspirieren und folgen Sie den Links für weitere Erfahrungsberichte und Reflexionen.

VIEL FREUDE BEI IHREN ERKUNDUNGEN UND HÖREN SIE NICHT AUF, NEUES ZU LERNEN

2. DER MULTI-AKTEUR-ANSATZ

WAS IST DER MAA IN EINEM TN?

Beim MAA geht es darum, Menschen mit einzigartigen, sich ergänzenden Fähigkeiten aus Wissenschaft und Praxis an einen Tisch zu bringen, wo sie dann gemeinsam praxistaugliches Wissen für Land- und Forstwirte zu einem bestimmten Thema innerhalb der Agrarforschung und -innovation schaffen.

Der Aufbau von durch Vertrauen geprägten Beziehungen zwischen Organisationen und Einzelpersonen ist der Schlüssel zum Erfolg Ihres MAA. Die Zusammenarbeit aller Akteure im Projekt ist unerlässlich für die Bündelung der verschiedenen Wissensquellen, Erfahrungen und Perspektiven zu bündeln.

Ziel Ihres TNs ist die Erarbeitung praxisorientierter Lösungen für aktuelle Herausforderungen, denen sich Land- und Forstwirte sowie andere Nutzer stellen müssen, und die gemeinsame Entwicklung von Lösungen auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene.

Der Schlüssel zum Erfolg Ihres MAA ist ein Moderator, dessen Aufgabe darin besteht, das Input aller Akteure maximal auszuschöpfen und dafür zu sorgen, dass das TN ein dynamisches, mitlernendes und mitschöpfendes Ökosystem des Wissens bleibt. In einem TN wird ein MAA auf zwei Ebenen umgesetzt:

1. **Konsortium-Ebene:** hier wird ein MA-TN gebildet, in das alle relevanten Akteure eingebunden sind, wie beispielsweise Berater, Wissenschaftler, Forst- und Landwirtschaftsunternehmen.
2. **Ebene der Projektumsetzung:** alle Projektarbeiten laufen auf die direkte Zusammenarbeit mit den Nutzern hinaus, sodass praxisreifes Wissen geschaffen wird, mithilfe dessen die Übernahme durch die direkt an der TN beteiligten Nutzer sowie die Verbreitung und Instrumentalisierung der Ergebnisse in der breiteren land- und forstwirtschaftlichen Gemeinschaft gewährleistet wird.

Während der Ausarbeitung des Projektkonzepts bilden sich Partnerschaften zwischen den Mitgliedern des Konsortiums. Damit Ihr TN auch tatsächlich auf die Bedürfnisse der Nutzer eingeht, ist die Förderung der Nutzereinbindung innerhalb der Partnerschaften eine zentrale Idee des MAA, denn nur so können die Übernahme und Instrumentalisierung Ihrer Ergebnisse maximiert werden. Dieser Abschnitt enthält die wichtigsten Elemente, die beim Entwurf des MAA für Ihr TN berücksichtigt werden müssen.

2.1. DAS THEMA EINES TNs

Wie wählt man zu Beginn das richtige Thema?

TN konzentrieren sich auf die dringendsten und herausforderndsten Bedürfnisse in der Agrar- und Forstwirtschaft. Themen erwachsen als Reaktion auf einen tatsächlichen Bedarf der Nutzer in Feld oder Wald, oder es wird ein Thema festgelegt, bei dem das Sammeln oder die Entwicklung neuer Erkenntnisse bei der Feldarbeit für die Bewältigung aktueller Herausforderungen zweckdienlich ist.

Agrar- oder forstwirtschaftliche Themen können sich durch die Produkt- oder Branchenentwicklung und -innovation oder übergreifende Themen ergeben, aber auch aus politischen Veränderungen erwachsen, weil auf neue Bedürfnisse oder auf neue Prozesse oder Beziehungen innerhalb der Lieferkette eingegangen werden muss.

Bei der Ausarbeitung des Projektantrags müssen die Hauptthemen, mit denen die Bedürfnisse der Nutzer angesprochen werden sollen, von allen Mitgliedern des Konsortiums gemeinsam entwickelt werden. Hierzu zählen auch Land- und Forstwirte als direkte Nutzer und Begünstigte des TN-Wissensschatzes.

Aus diesem Grund müssen Landwirte oder Landwirtschaftsverbände als Projektpartner Teil des Konsortiums sein. Um dies zu erreichen, können Sie sich auf Marktforschung berufen oder selbst durchführen. So gewährleisten Sie, dass Ihr Thema für den Zweck geeignet ist. Ihr TN wird dann auf Grundlage der Bedürfnisse der Endnutzer ein klares Ziel entwickeln und sich auf das abzuarbeitende Thema konzentrieren.

Trotzdem sollte Ihr Thema flexibel sein und auf die sich entwickelnden Bedürfnisse, Erwartungen und Erfahrungen der Land- und Forstwirte eingehen können. Ein wichtiges Tool hierfür ist, das Konsortium regelmäßig mit Reflexionen und Feedback auf dem Laufenden zu halten, um die Arbeit des TN zu verbessern und seine Richtung zu steuern.

„In unserer Konzeptualisierungsphase sind wir an Vertreter von Bauernverbänden und andere herangetreten, die in direktem Kontakt mit den Stakeholdern standen.“

SKIN
SHORT SUPPLY CHAIN KNOWLEDGE
AND INNOVATION NETWORK

THEMEN VON THEMATISCHEN NETZWERKEN

In der nachfolgenden Liste sind die Themenkategorien von geförderten TN oder TN mit Good-Practice-Beispielen aufgeführt, die in diesen Leitfaden aufgenommen wurden. Weitere Information zu geförderten TN und eine aktualisierte Liste befinden sich hier:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and>

BÖDEN

- ☞ **BEST4SOIL** - Fördert 4 BEST-Practices für die Bodengesundheit in Europa

WASSER, NÄHRSTOFFE UND ABFALL

- ☞ **FERTINNOWA** - Übermittlung INNOvativer Techniken für eine nachhaltige Wassernutzung bei FERTigierten Kulturen
- ☞ **NUTRIMAN** - Netzwerk für Nährstoffmanagement und Nährstoffrückgewinnung

NACHHALTIGE ANBAUSYSTEME

- ☞ **PANACEA** - Ein Thematisches Netzwerk zur Gestaltung des Durchdringungspfades von Agrarkulturen, die nicht der Nahrungsmittelherstellung dienen, in die europäische Landwirtschaft
- ☞ **BIOFRUITNET** - Förderung der Innovation in der Bio-FRUCHT-Produktion durch starke Wissensnetzwerke

TIERPRODUKTIONSSYSTEME

- ☞ **EuroDairy** - Ein europaweites Thematisches Netzwerk zur Unterstützung einer nachhaltigen Zukunft für EU-Milchbauern
- ☞ **4D4F** - Datenbasierte Entscheidungen in der Milchwirtschaft für Landwirte
- ☞ **SheepNet** - Austausch von Fachwissen und Erfahrung für die Produktivität von Schafen durch NETWORKING
- ☞ **EU PiG** - EU Schwein-Innovationsgruppe
- ☞ **BovINE** - BovINERindfleisch-Innovationsnetzwerk Europa

TIERE UND GESUNDHEIT

- ☞ **DISARM** - Verbreitung innovativer Lösungen für das Management von Antibiotikaresistenzen
- ☞ **EuroSheep** - Europäisches Netzwerk für den interaktiven und innovativen Wissensaustausch über Tiergesundheit und Ernährung zwischen den Akteuren und Interessengruppen der Schafindustrie
- ☞ **HENNOVATION** - Praxisgeleitete Innovation, die von der Wissenschaft und marktgesteuerten Akteuren in der Legehennen- und anderen Tierhaltungsbranche unterstützt wird

KOLLEKTIVGÜTER

- ☞ **HNV-link** - Landwirtschaft mit hohem Naturschutzwert: Lernen, Innovation und Wissen

PFLANZENGESUNDHEIT

- ☞ **WINETWORK** - Netzwerk für den Austausch und die Übermittlung innovativen Wissens zwischen europäischen Weinbauregionen zur Steigerung der Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche
- ☞ **SMARTPROTECT** - Intelligente Landwirtschaft für innovativen Gemüseanbau

ÖKOLOGISCHE ANSÄTZE UND BIOLANDBAU

- ☞ **OK-Net-Arable** - Bio-Wissensnetzwerk für den Ackerbau
- ☞ **CERERE** - Getreide-Renaissance im ländlichen Europa: Einbettung der Vielfalt in biologische und Low-Input-Lebensmittelsysteme
- ☞ **AFINET** - Agroforstwirtschaftliche Innovationsnetzwerke
- ☞ **Inno4Grass** - Gemeinsamer Innovationsraum für die nachhaltige Produktivität von Grasland in Europa
- ☞ **OK-Net Ecofeed** - Bio-Wissensnetzwerk für monogastrisches Tierfutter

LÄNDLICHE DYNAMIKEN UND POLITIK

- ☞ **NEWBIE** - Netzwerk für Neueinsteiger: Geschäftsmodelle für Innovation, Unternehmertum und Widerstandsfähigkeit in der europäischen Landwirtschaft

WERTEKETTEN

- ☞ **SKIN** - Wissens- und Innovationsnetzwerk mit kurzer Lieferkette
- ☞ **INCREDIBLE** - Innovationsnetzwerke für Kork, Harze und Lebensmittel im Mittelmeerraum
- ☞ **ENABLING** - Verbesserung neuer Ansätze in bio-basierten lokalen Innovationsnetzwerken zur Wachstumsförderung

DIGITALE TRANSFORMATION

- ☞ **SMART-AKIS** - Europäische Wissens- und Innovationssysteme für die Landwirtschaft (AKIS) für eine innovationsgetriebene Forschung in der intelligenten Landwirtschaftstechnik
- ☞ **4D4F** - Datenbasierte Entscheidungen in der Milchwirtschaft für Landwirte

WISSENS-UND INFORMATIONSSYSTEME

- ☞ **AgriSpin** - Raum für agrarwirtschaftliche Innovation
- ☞ **EURAKNOS** - Verknüpfung von Thematischen Netzwerken als Wissensreservoir für ein europäisches agrarwirtschaftliches Open-Source-System der Kompetenz und Innovation

2.2. DAS MULTI-AKTEUR- THEMATISCHE NETZWERK

Das MA-TN ist eine Partnerschaft zwischen Hauptakteuren, deren Herausforderungen oder Möglichkeiten zu einem bestimmten agrar- oder forstwirtschaftlichen „Thema“ gleich sind, und die Bedarf, die Kapazitäten und Motivation zu einer Kollaboration haben, um praxisreife Lösungen auf der Grundlage vorhandenen Wissens zu finden.

In einem TN müssen diese Partner aus mindestens 3 EU Mitgliedsstaaten (MS) und aus unterschiedlichen Organisationen, wie z. B. Beratungs-, Forschungs- und Agrarwirtschaftsinstitutionen sowie Unternehmen, Bildungseinrichtungen, NGOs, Verwaltungs- und Regulierungsbehörden kommen, die alle über unterschiedliches, sich aber ergänzendes Fachwissen und Know-How verfügen, das zur Lösung des Problems erforderlich ist.

Der Gedanke, ein solches Konsortium zu bilden, kann ziemlich abschreckend sein. Möglicherweise haben Sie eine Menge Fragen dazu, wie Sie Ihr Konsortium bilden und optimieren können, um mit dem aktuellen Problem voranzukommen, z. B. „Wer sind die Hauptakteure und Stakeholder bei diesem Thema?“ und „Woher weiß ich, welche Akteure die richtige Kombination für das Thema bilden, das bearbeitet werden soll?“ Diesen Fragen soll hier nachgegangen werden.

Wer sind die wichtigsten Akteure in Systemen für Agrarwissen und Innovation, die ich in mein Netzwerk einbinden möchte?

Ein System für Agrarwissen und Innovation (Agricultural Knowledge and Innovation System, AKIS) ist das gesamte System zum Wissensaustausch zwischen Personen und Organisationen in einem Mitgliedsstaat oder einer Region. Zu AKIS zählen landwirtschaftliche Praxis, Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen.

Ein guter Anfang ist, zu Beginn des Projekts eine Netzwerkanalyse zur Identifikation aller AKIS-Akteure durchzuführen, die mit den Herausforderungen und damit verbundenen Möglichkeiten beschäftigt sind, die mit dem TN bewältigt werden sollen. Eine Netzwerkanalyse und/oder Übersicht über die Akteure ermöglicht nicht nur die Identifikation derjenigen, die beteiligt werden sollen, sondern auch wie die Akteure eingebunden werden können, und welche nicht so offensichtlichen, aber wesentlichen Akteure ggf. noch fehlen.

Denken Sie daran, dass die Akteure auf verschiedene Weise engagiert werden können, und dass nicht alle Akteure Teil des Projekt-Konsortiums sein müssen, um aktiv am Projekt und dessen Ergebnissen mitzuwirken. Auch wenn die Mitglieder des Konsortiums während der Konzeption des Projektes festgelegt werden, müssen Sie flexibel und offen für wichtige weitere Akteure sein, die dem Netzwerk möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt beitreten, wenn sich das Thema Ihres TN weiterentwickelt hat.

Im Zusammenhang mit den Horizon-2020-Projekten wird ein Akteur folgendermaßen definiert: „ein Partner, der eine aktive Rolle bei den Projektaufgaben übernimmt“. Im Gegensatz dazu ist ein Stakeholder „eine Person, die eine Meinung / ein Interesse zu einem bestimmten Zeitpunkt des Projektes“ vertritt¹. Akteure sind also aktiv in Ihrem TN beteiligt, beeinflussen die Richtung, die es einschlägt, und die Ergebnisse. Stakeholder haben ein Interesse an den Ergebnissen des TN, investieren jedoch keine Zeit und Energie in die Zusammenarbeit.

¹ Van Oost, I. (2015) The multi-actor approach under WP 2016-2017: what's new? State of play of EIP-AGRI and Operational Groups: what outcomes and on-going activities could be useful for the development of proposals: <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020>

ZUORDNUNG DER AKTEURE UND NETZWERKANALYSE

Das vom AgriSpin-Projekt erarbeitete Schulungsmaterial zum Stichwort Innovation für Berater ist ein Netzwerk-Analyse-Tool zur Identifikation der verschiedenen Akteure, die an einer Initiative beteiligt sind. In dieser Netzwerkanalyse werden die notwendigen Verbindungen dargestellt und Prioritäten für die Stärkung von Beziehungen gesetzt. Einzelheiten zur Durchführung einer Netzwerkanalyse finden Sie hier:

[www.linkconsult.nl/files/Modellen%20\(2014\)/Engels%20\(2014\)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf](http://www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf)

Ein vergleichbares Tool ist Net-MAP, das entwickelt wurde, um ein klareres Verständnis und eine Vision dazu zu gewinnen, wie sich die Ziele von Interessenvertretern in eine MA-Partnerschaft einfügen. Mit diesem Tool lässt sich feststellen, welche Akteure in jedem beliebigen Netzwerk involviert sind, wie sie vernetzt und wie einflussreich sie sind, und welche Ziele sie haben. Eine schrittweise Anleitung zur Nutzung der Net-Map-Methode befindet sich hier:

<http://www.mspguide.org/sites/default/files/tool/net-map-manual-long1.pdf>

Wie lässt sich die richtige Kombination an TN-Partnern für das zu bewältigende Thema feststellen?

Die Bildung Ihres Projekt-Konsortiums kann mit einigen wenigen Akteuren beginnen, die ein spezielles Interesse an einem Thema haben, motiviert und engagiert sind, andere Akteure inspirieren und sie dazu bewegen können, in das Projekt einzusteigen. Diese erste Gruppe wird eine Vision haben und die Richtung für den Projektantrag bestimmen. Hierbei ist es unerlässlich, dass alle Partner, einschließlich der relevanten Nutzer und Nutzerorganisationen, aktiv am Projektentwurf beteiligt sind. Durch die Zuweisung von Rollen und einer Aufgabenverteilung zwischen den Partnern in der Konzeptualisierungsphase gemäß den unterschiedlichen, sich ergänzenden Kenntnissen, die jeder Akteur einbringt, können Sie leicht feststellen, ob Ihnen Schlüsselkompetenzen, Beziehungen oder Kapazitäten fehlen.

Wenn das Ausgangsnetzwerk gebildet wurde, ist es ratsam, die Kapazitäten der Partner auszuwerten, um zu sehen, ob Ihre Gruppe alles hat, was sie braucht. Denn da Sie Aufmerksamkeit erregen, ein breiteres Publikum ansprechen und Erfolg für Ihr TN erreichen möchten, ist beispielsweise eine professionelle Kommunikation zwingend notwendig. Wenn niemand im Konsortium diese Fähigkeit und das Fachwissen mitbringt, involvieren Sie einen auf Kommunikation und Medienengagement spezialisierten Partner.

Konzentrieren Sie sich schließlich auch noch darauf, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis, ethnische und geografische Vielfalt (einschließlich Osteuropa) innerhalb Ihres Konsortiums zu erreichen.

HAT IHR MA-TN DIESE QUALITÄTEN?

- ☞ Haben Sie ein gemeinsames und definiertes „Problem“ oder eine gemeinsame Chance?
- ☞ Sind alle Hauptakteure in die Partnerschaft eingebunden? (siehe oben Netzwerkanalyse-Tool)
- ☞ Ist die Struktur Ihres TN vielschichtig und berücksichtigt von Anfang bis Ende lokale, nationale, überregionale und EU-Ebenen, sodass eine Wirkung auf allen Ebenen erzielt werden kann?
- ☞ Haben Sie dynamische Verbindungen auf den nationalen / EU-Ebenen und regelmäßige Besprechungen, um die Kommunikation zwischen den einzelnen Ebenen und auch die Gesamtkoordination zu fördern?
- ☞ Folgen Sie einem abgestimmten, aber dynamischen Prozess und Zeitplan, bei dem jeder Akteur seine klar definierte Rolle hat?
- ☞ Haben Sie alle Akteure eingebunden und deren Erwartungen für eine gute Zusammenarbeit festgestellt?
- ☞ Zeichnen Sie sich durch ein faires Geschlechterverhältnis, ethnische und geografische Vielfalt aus?
- ☞ Wie werden Sie mit Machtunterschieden und Konflikten umgehen?
- ☞ Wie werden Sie die Weiterbildung von Akteuren während der gesamten Projektdauer fördern?
- ☞ Wie werden Sie einen Ausgleich zwischen „Bottom-up“- und „Top-down“-Prinzipien schaffen?

Übernommen aus dem MSP-Leitfaden:

<http://www.mspguide.org/msp-guide>

Wie groß sollte mein TN idealerweise sein?

Es gibt keine in Stein gemeißelten Regeln bezüglich der Größe des Konsortiums. Sie richtet sich nach den Zielen Ihres TN, der Kapazität seiner Partner und dem Budget des Projektes.

Ihr TN sollte sich aus einer vielfältigen Gruppe an Partnern zusammensetzen, die alle ihre eigene institutionelle Geschichte und Kultur, Prioritäten und Arbeitsmodi mitbringen. Daher ist es sehr wichtig, sich für die Bildung des Konsortiums am Anfang genug Zeit zu nehmen.

Die Durchführung von Teambuildingübungen zur Zusammenarbeit, zur Vertrauensbildung, zur Einbindung und zur Schaffung von Eigenverantwortung aller Partner für die Leitung Ihres TN ist von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie sich die Zeit und Kapazitäten für diesen Prozess gleich von Anfang an nehmen, wird sich das positiv auf das Engagement jedes Partners in Ihrem TN auswirken und somit dessen Funktionalität als gesundes, lebendiges Netzwerk während seines ganzen Bestehens erhöhen. Hierbei sollte auch gemeinsam ein Vorvertrag zur Klarstellung ausgearbeitet bzw. mit allen Partnern vereinbarte Verhaltenskodizes zur effektivsten Zusammenarbeit eingeführt werden. Auch Vorgaben, wie das Engagement, die Motivation und Energie während der gesamten Laufzeit Ihres TN aufrechterhalten werden können, sollten festgelegt werden (darauf wird in Abschnitt 3 näher eingegangen).

In diversen TN wird ein professioneller Moderator eingestellt, um die Kommunikation zwischen den Partnern für eine wirksame Zusammenarbeit zu optimieren. Vermittlung ist eine Fähigkeit, die identifiziert werden muss und die Projektpartner müssen entsprechend ausgewählt werden. Der leitende Partner kann der Projektkoordinator sein und ein weiterer Partner als Moderator eingesetzt werden, der die Interaktionen zwischen den Partnern und ggf. auch zwischen Partnern und anderen Akteuren lenkt.

2.3. ENTWURF DER STRATEGIE ZUR NUTZEREINBINDUNG

Mit der Strategie zur Nutzereinbindung wird der Wissensaustausch gefördert und die Umsetzung und Nutzung (Instrumentalisierung) der Ergebnisse gewährleistet.

Wir wird abgesichert, dass mein TN die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt?

Das Ziel Ihres TN ist, „bestehendes Wissen und Best Practices zum gewählten Thema zu sammeln und deren Anwendung“ durch Landwirte, Forstwirte und Berater zu fördern, indem „einfach verständliches Material wie Informationsblätter in einem gängigen Format oder audio-visuelles Material für die Praxis entwickelt wird.“¹

Dies erlaubt einen großen Rahmen für kreatives Denken und Handeln, erfordert aber auch ein klares Verständnis über die zugänglichsten, geeignetsten und wirksamsten Strategien zur Verbesserung der Verbreitung, Umsetzung und Nutzung des Wissens Ihres TN.

„Zu Beginn haben wir bei SheepNet die Hauptthemengebiete bei den Interessenvertretern abgesteckt, sodass wir uns des vollen Engagements von dieser Seite sicher sein konnten. In der Konzeptualisierungsphase wurden Stakeholder und Nutzer kontaktiert. Wir haben uns mit ihnen in allen Studienbesprechungen beraten!“

¹ EIP-Agri (2016) Thematic Networks under Horizon 2020 Compiling knowledge ready for practice:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon>

ANBINDUNG AN BETRIEBSGRUPPEN

Das Hauptziel des EuroDairy-TN war, länderübergreifend Innovation und Best Practice zu verbreiten. Ein sekundäres Ziel waren der Nachweis und Test der Effektivität eines interaktiven Ansatzes zur Entwicklung und Verbreitung einer innovativen Praxis.

Eine wichtige Maßnahme unter dem Konzept der Europäischen Innovationspartnerschaft ist die Einrichtung von Multi-Akteur-Betriebsgruppen (OG), die von regionalen Entwicklungsprogrammen für ländliche Regionen gefördert werden.

EuroDairy hatte die Aufgabe, 42 verknüpfte milchwirtschaftsbezogene OG zu schaffen, in denen praxisbezogene Innovation entwickelt und somit die Vorgaben unter den EIP (TN) und denen der Ländlichen Entwicklung (OG) miteinander verbunden wurden. Mehr Informationen hierzu finden Sie hier:

<https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-related-operational-groups.pdf>

Wer sind die Nutzer meiner TN-Ergebnisse?

Ihre Nutzer sind diejenigen, die das in Ihrem TN generierte Wissen umsetzen oder sich davon inspirieren lassen, sodass sie beginnen, für sich selbst neue Lernmöglichkeiten auszuloten. Jahrzehntelange Forschung zu landwirtschaftlicher Innovation haben gezeigt, dass Entscheidungen, neue Ideen auf einem Bauernhof zu übernehmen, sehr komplex und nicht-linear sind.

Das interaktive Innovationsmodell (gefördert von der EU H2020-Strategie) betont, dass Innovation aus gemeinschaftlichen Lernprozessen mit einer Reihe von AKIS-Akteuren erwächst und dass aufgrund dieses interaktiven Vorgangs, praxisbasierte Lösungen für tatsächliche Herausforderungen, denen Landwirte (oder Forstwirte) im Alltag begegnen, gefunden werden¹.

Ihre Einschätzung der Nutzerbedürfnisse und, wo sie stehen, ist die Voraussetzung dafür, welche Strategie Sie für Ihr Engagement, Ihre Kommunikation, die Verbreitung und Instrumentalisierung anwenden. Beispielsweise können Nutzer, die als Konsortiumspartner eingebunden sind, Strategien und Kanäle zur breiteren Nutzereinbeziehung empfehlen, um die Wirkung, die mit dem TN-Wissen erzielt werden kann, voll auszuschöpfen.

Darüber hinaus ist die Landwirtschaft ein komplexes vielschichtiges System, das viele miteinander verwobene Untersysteme / Elemente und Ökosysteme vereint. Um dieser Komplexität gerecht zu werden und die Zwischenverbindungen zu berücksichtigen, und gleichzeitig anzuerkennen, dass Good Practices kontextabhängig sind, sollten Sie einen systemischen Ansatz in Erwägung ziehen. Die Bewertung sollte in der Konzeptualisierungsphase oder als erster Schritt bei der Projektdurchführung erfolgen.

¹ SCAR, EU (2015) Agricultural knowledge and innovation systems towards the future - a foresight paper. Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Collaborative Working Group AKIS, Brussels.

MERKMALE VON NUTZERBEDÜRFNISSEN IN BESTEHENDEN TN

LAND-/FORSTWIRTE

- ☞ Wissen, das aktuell und bedarfsgerecht ist, d. h. an den jeweiligen Kontext und die spezifischen Bedürfnisse angepasst ist (z. B. Videos, Infoblätter).
- ☞ Informationen, die verständlich und umsetzbar sind (d. h. konkret und praktisch / anwendbar)
- ☞ Der Erfolg der Lösungen sollte auf dem Feld nachgewiesen / gezeigt worden sein.
- ☞ Da der Mangel an Zeit viele Landwirte von Fortbildungen abhält, sollte das „praxisreife“ Wissen leicht zugänglich und nachforschbar sein.

BERATER

- ☞ Sollten in der Lage sein, den Wissensbedarf der Landwirte zu decken, Informationen auszutauschen, Verbindungen zwischen den Akteuren zu erleichtern, das Lernen und die Verbreitung zu fördern und theoretisches Wissen praktisch zu erklären.
- ☞ Sollten spezifische, lokale Lösungen für spezifische Unternehmen und technische Probleme vorschlagen, die häufig bedarfsgerecht sein müssen.

Wie gestalten Sie Ihr TN-Nutzerengagement zur Optimierung des Wissensaustauschs?

Die gemeinsame Nutzung, Schaffung und der Austausch von Wissen innerhalb Ihres Netzwerks setzt den kontinuierlichen Dialog und Handlungen zwischen Nutzern und Konsortiumsmitgliedern voraus, um allen zu ermöglichen, die Richtung und die Ergebnisse des Wissensaustauschs des TN mitzubestimmen. Die Einbindung der Nutzer über das Netzwerk hinaus ist ebenfalls eine Kernstrategie, damit der Wissensaustausch mehr Tragweite bekommt. Neue Nutzer außerhalb des Netzwerks, die nicht direkt an der Wissensgenerierung beteiligt waren, benötigen oft den Kontext, in dem das Wissen generiert wurde, um ableiten zu können, wie es auf ihre Situation zugeschnitten werden kann.

In unseren Wegen zum Wissensaustausch (Abbildung unten) sind die Hauptmechanismen zur Generierung, Multiplikation und Verbreitung von praxisreifem TN-Wissen für so viele Nutzer wie möglich dargestellt. Sie verdeutlichen, dass es zwei direkte (persönliche) und einen indirekten (weniger persönlichen) Mechanismus innerhalb Ihres TN und darüber hinaus gibt. Je weiter man auf den Wegen vorangeht, desto mehr entfernt man sich von der ursprünglichen Wissensquelle: Weg 1 ist die Quelle des gesammelten Wissens, das direkt und unter aktiver Einbeziehung aller Nutzer und AKIS-Akteure in Ihrem Netzwerk gesammelt wird.

Dieses TN-Wissen wird durch Austausch, gemeinsames Lernen und gemeinsames Schaffen generiert. Im Anschluss wird es zur weiteren Verbreitung und Instrumentalisierung auf den Wegen 2 und 3 gesammelt oder „gewonnen“. Auf Weg 2 wird das TN-Wissen durch Netzwerknutzer vervielfacht, indem sie es neuen / anderen Nutzern übermitteln. Weg 3 geht noch einen Schritt weiter und beinhaltet die Präsentation und Weitervermittlung des Wissens an neue Nutzer über verschiedene Tools (Empfehlung: Videos und Podcasts) oder mithilfe von direkt am Netzwerk beteiligten Akteuren.

Das Ziel dieses Rahmens ist, Ihnen beim Durchdenken und Feststellen der zugänglichsten und geeignetsten Strategien zum Wissensaustausch für Ihr TN zu helfen. Sie sollten zwar bestrebt sein, alle drei Wege zum Generieren, Multiplizieren und Verbreiten zu nutzen, doch wird Ihre Fähigkeit dazu vom Kontext Ihres TN, dem Thema/den Themen, den Benutzerzielen sowie von der Zeit, dem Budget und Ihren Kapazitäten abhängen. Wenn Sie die Wege zum Wissensaustausch nutzen, um die Netzwerkmöglichkeiten Ihres TN mit allen anderen möglichen Methoden zu vergleichen, stellen Sie fest, worauf Sie Ihr Hauptaugenmerk legen sollten, damit Sie mehr Tragweite bekommen.

☞ **WEG 1 – GENERIERUNG:** Ein sich wiederholender Prozess des Lernens und der gemeinsamen Kreation von Wissen zwischen Nutzern, die direkt im Netzwerk agieren; Ansammlung von Wissen zur Teilung und Präsentation auf den nachfolgenden Wegen.

☞ **WEG 2 – MULTIPLIKATION:** Weitergabe des Netzwerkwissens an neue und andere Nutzer auch außerhalb des Netzwerks durch aktive Weitergabe von den Netzwerkmitgliedern.

☞ **WEG 3 – VERBREITUNG:** Weitergabe des Netzwerkwissens an neue und andere Nutzer außerhalb des Netzwerks durch andere Stakeholder, die nicht aktiv am Netzwerk beteiligt waren.

PRAXISGESTEUERTE INNOVATIONSNETZWERKE

Die Projektpartner schlossen, dass erfolgreiche MA und praxisgesteuerte Innovationsnetzwerke von den folgenden Schlüsselfaktoren abhängig sind:

- ☞ Aktive Teilnahme relevanter Akteure,
- ☞ Professionelle Vermittlung,
- ☞ Maßvolle Unterstützung mit Ressourcen,
- ☞ Zugang zu relevantem Fachwissen

Hennovation forderte die Akteure zur Zusammenarbeit auf, um praxisgesteuerte Ansätze zu entwickeln, und investierte in einen professionellen Moderator. Dies sind die wesentlichen Punkte, damit Ihr TN als Ökosystem des Wissensaustauschs funktioniert, in dem Wissen geteilt, gemeinsam gelernt und gemeinsam gearbeitet wird. Werfen Sie einen Blick auf den Ansatz von Hennovation und überlegen Sie, welche Vermittlungsprozesse Sie anwenden können, um den Wissensaustausch auf Weg 1 zu maximieren:

<https://hennovation.eu/results/index.html>

KNOWLEDGE EXCHANGE PATHWAYS

WEG 1: GENERIERUNG

TOOLS

- ☞ Existierende Netzwerke oder Online-Foren für Landwirte, wie Innovative Farmers and Pasture for Life Association
- ☞ Begehungen, Studien und Vorführungen für Landwirte und weitere Aktivitäten unter Kollegen zum Wissensaustausch
- ☞ Innovationsmessen und -veranstaltungen
- ☞ Diskussionsgruppen und Studientage für Landwirte
- ☞ Wettbewerbe, Wettkämpfe und Preisausschreiben

HERAUSFORDERUNGEN

- ☞ Wissen ist nicht immer übertragbar, Kontext und Potenzial für weiterführenden Anwendung muss ermittelt werden
- ☞ Landwirte sind nicht bereit zur Teilung, gemeinsamen Aneignung oder Schaffung von Wissen
- ☞ Wettbewerb zwischen Landwirten oder Misstrauen gegenüber TN
- ☞ Kapazität des TN, so viele Nutzer wie möglich einzubinden – zeitaufwendig, teuer, nicht jeder kann erreicht werden
- ☞ Andere Strategie für Netzwerke ohne Betriebsgruppe notwendig

GOOD PRACTICES

- ☞ Alle relevanten Endnutzer erfassen Herausforderungen, die das TN anpacken wird
- ☞ Professionelle Vermittlung ist der Schlüssel zur Einbindung der Nutzer, um Probleme zu definieren und Lösungen zu validieren
- ☞ Erstellung starker Bindungen mit bestehenden nationalen Netzwerken und Interaktion mit Betriebsgruppen
- ☞ Ansprechen von Endnutzern in Regionen, die dieselben Probleme haben, um gemeinsame Bedürfnisse aufzuzeigen
- ☞ Kreativität und Offenheit gegenüber möglichen Materialien und Innovationen zum Wissensaustausch – von neuartigen Samen bis zu neuen Arbeitsbeziehungen.

ÜBERWACHUNG DER TRAGWEITE

- ☞ Innovationen, die „gut genug“ sind, um zu Weg 2 überzugehen – nach Einschätzung des Netzwerks.
- ☞ Analytik, die Interaktion / Gemeinschaft der Praxis widerspiegelt

WEG 2: MULTIPLIKATION

- ☞ Newsletter / Artikel / Case Studies, die aktive Bauernorganisationen an neue Endnutzer senden
- ☞ Feldtage / Hofbegehungen / Diskussionsgruppen, die von Mitgliedern des Konsortiums ausgerichtet werden
- ☞ Seminare mit Champions / Botschaftern / Influencern / Mitbewerbern / Preise für die Umsetzung von Ergebnissen

- ☞ Vertrauenswürdigkeit der Netzwerkakteure und Vertrauen neuer Endnutzer – Einbeziehung so vieler neuer Endnutzer wie möglich
- ☞ Bei der länderübergreifenden Vervielfältigung von Materialien kann Sprache eine Hürde sein
- ☞ Landwirte benötigen häufig Zeit, um neue Praktiken auf ihren Höfen zu erwägen oder anzunehmen – kann sich ein Botschafter aus dem TN bereit erklären, hier motivierend einzugreifen?

- ☞ Persönlicher Kontakt und Erzählen von Erfahrungen auf den Höfen (Kollegengespräche)
- ☞ Interessenvertreter / Botschafter / Influencer aus dem Netzwerk, die die breitere Verbreitung an neue Nutzer übernehmen
- ☞ Nutzung von Videos und Podcasts zur Veranschaulichung der TN-Story und Best Practices
- ☞ „Vermarktung“ der Best Practices in den sozialen Medien über vertrauenswürdige Netzwerkorganisationen wie Bauernverbände
- ☞ Nutzung der landwirtschaftlichen Fachpresse / Medien zur Verstärkung der Reichweite.
- ☞ Übersetzung in so viele Sprachen wie möglich und Verwendung verständlicher Sprache

- ☞ Politische Entscheidungsträger – Auswirkung auf nationale / Regulierungen, Finanzinstrumente
- ☞ Gewicht in den sozialen Medien – Anzahl der Followers, Retweets, Likes, Interaktionen
- ☞ Persönliche Bewertung der Tragweite, unter Kollegen und Vermittlung vom Netzwerk zu Endnutzern

WEG 3: VERBREITUNG

- ☞ Videos, Podcasts, Webinare, Wissensdatenbanken der Lernhistorien, Case Studies von Best Practices
- ☞ Infoblätter, Newsletter, Presse- / Medienberichterstattung / Infografiken
- ☞ Präsentationen, Poster bei Tagungen, Vorführungen auf Bauernhöfen
- ☞ Interessenschulungen für Berater, neue Endnutzer usw.

- ☞ Apathie neuer Endnutzer, sich einzubringen
- ☞ Entfernt gelegene Gebiete werden oft vernachlässigt oder werden nicht erreicht

- ☞ Übersetzung der Praxis in viele Sprachen.
- ☞ Hochskalierung am Projektbeginn: was haben Sie vor, prüfen, ob dies dem gemeinsamen Ziel entspricht; danach entsprechende Projektplanung
- ☞ Nutzung verschiedener Medien – insbesondere Video-Case Studies und Podcasts von Endnutzern
- ☞ Einbindung wichtiger Influencer in den Gemeinschaften neuer Endnutzer
- ☞ Ein großartiges Beispiel finden Sie bei Organic Farm Knowledge
- ☞ Nutzung von Betriebsgruppen / MAA als „Verteiler“.
- ☞ Einbeziehung der zuständigen Behörden für Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
- ☞ Nutzung nationaler GAP-Netzwerke

- ☞ Wie weiträumig wurden Best Practices übernommen?
- ☞ Hat das TN zu politischen Änderungen beigetragen?
- ☞ Feedback für die Macher (Weg 1) anhand neuer Nutzung durch Case Studies zur Landwirtschaft, Umfragen und Konsultationen
- ☞ Veränderung oder Beeinflussung von Trends

Um diese drei Ziele - Generierung, Multiplikation und Verbreitung des Wissens - zu erreichen, müssen Sie einen bedarfsgerechten MAA umsetzen, der die gegenseitige Ergänzung und idealerweise Interaktion der drei Wege ermöglicht. Aus früheren TN lässt sich gut lernen, wie Sie Ihren Prozess zur Nutzereinbindung auf Weg 1 entwickeln können und in den enthaltenen Kästen finden Sie diverse Beispiele aus der Praxis.

Kollaborationen mit und von Nutzern, einschließlich des Austauschs von Kollegen, sind die wirksamsten Strategien, um die Implementierung neuer Praktiken auf den Bauernhöfen zu erreichen. Einige Landwirte in ganz Europa reisen gern, um neue Landwirte zu treffen und Ideen auszutauschen, aber die meisten haben bereits ihre eigenen Wissens- und Informationsnetzwerke, die als Mikro-AKIS bekannt sind, und Vereinigungen mit anderen Landwirten, Beratern und Netzwerkkanälen in der Nähe.

Das persönliche Teilen, Lernen und die gemeinsame Schaffung von Wissen, wie es in Weg 1 dargestellt ist, ist also nicht für jeden Nutzer möglich. Ihre Strategie für den Wissensaustausch muss daher sein, das generierte und geteilte Wissen zu sammeln, um neue Nutzer zu erreichen und zu inspirieren. Dazu können Sie digitale Mittel nutzen und dem Nutzer die Wissenserarbeitung per Video oder Podcast lebendig vor Augen führen. Die Nutzung aller drei Wege verleiht dem Wissensaustausch Ihres TN sowohl Tiefe als auch Breite; es werden weit mehr Nutzer erreicht und eine größere Tragweite erzielt.

In der folgenden Tabelle sind Tools, Herausforderungen, Best Practices und Methoden für die Überwachung der Wirkung zusammengefasst, die von bestehenden Kommunikations- und Verbreitungsexperten innerhalb der TN über die Wege zum Wissensaustausch identifiziert wurden

WISSENSVERMITTLUNG IN INTERREGIONALEN INNOVATIONSNETZWERKEN

Interregionale Innovationsnetzwerke (iNet) sind das wichtigste Tool des INCREDIBLE-Projekts zur Förderung der Kenntnisse über Nichtholzprodukte im gesamten Mittelmeerraum. Diese Netzwerke legen den Keim und stärken das Generieren und Verbreiten von relevantem technischen, wirtschaftlichen und innovativen Wissen und von Forschungsergebnissen im Zusammenhang mit den relevantesten Wertschöpfungsketten. Dabei bedienen sich die iNets innovationsgetriebener Prozesse zum Wissenstransfer.

Akteure aus verschiedenen Regionen kommen im iNet zusammen, besprechen ihre Herausforderungen und suchen nach potenziellen Lösungen. Mitunter erkennen die Stakeholder, dass Teilnehmer aus einer anderen Region (oder Wertschöpfungskette) eventuell Lösungen zu bestimmten Problemen entwickelt haben wie etwa ausgefeiltere Erntetechniken oder ein Protokoll für die Qualitätssicherung. Diese können dann zwischen den Regionen

(oder Wertschöpfungsketten) ausgetauscht werden. Mitunter ist es notwendig, neue Lösungen zu entwickeln.

Der von INCREDIBLE genutzte partizipatorische Ansatz bot den Stakeholdern Möglichkeiten zur Interaktion und Diskussion, zum Erfahrungsaustausch, zum Voneinanderlernen und zur gemeinsamen Wissenserarbeitung. Zur Förderung der Interaktion zwischen iNets und Stakeholdern hat das Projekt eine Wissensgemeinschaft gebildet. Diese Wissensgemeinschaft ist eine Plattform, auf der Moderatoren aus allen fünf iNets zusammenkommen, Erfahrungen austauschen und Ansätze für die nächsten Schritte besprechen.

Weitere Informationen, siehe iNets Handbuch ungelernete Lektionen zur Förderung von Innovation:

<https://www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-11-0>

<https://www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfps-lessons-learn-t-d-14>

DIE INNOVATIONSSPIRALE

Im AgriSpin-Projekt wurden die verschiedenen Phasen der gemeinsamen Erarbeitung auf Weg 1 mithilfe einer Innovationsspirale veranschaulicht. Dieser kreative Prozess verläuft nicht linear von A nach B, weshalb sich die Spiralenform besonders gut zur Darstellung eignet. Die Spirale stellt mehrere Phasen dar; die gemeinsame Erarbeitung beginnt mit einer ersten Idee. Diese kann von einer Person stammen oder Resultat einer Gruppenunterhaltung sein. Bei ersten Gesprächen darüber regt sie eventuell weitere Personen an und es formt sich ein informelles Netzwerk. Früher oder später möchte dieses Netzwerk Taten sehen.

An dieser Stelle beginnt die Planungsphase. Aufgaben werden verteilt und das Netzwerk bemüht sich darum, den Raum zur Ausarbeitung der Idee zu finden. Innerhalb eines solchen Raumes kann es experimentieren und eine Praxis entwickeln, die zu funktionieren scheint. Ein solches Ergebnis könnte die Stakeholder davon überzeugen, die Initiative in die Tat umzusetzen.

Wenn sich die Praxis als erfolgreich erweist, werden weitere Personen davon hören und sie nachahmen. Mit der Zeit wird aus der neuen Praxis eine gängige Praxis, deren Verfahren angepasst werden und sie wird in Vorschriften und die

Gesellschaft integriert.

Detaillierte Informationen dazu, wie dies zur Analyse von Innovationsprozessen genutzt werden kann, finden Sie unter:

<https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen>

BAUERNAKTIONSVERBÄNDE

Zweck des EuroDairy-Netzwerks war, die Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit der Milchproduktion in Europa zu verbessern. Mit dem interaktiven Ansatz der European Innovation Partnership, der die Landwirte ins Zentrum praxisbasierter Innovation rückte, wurden hier neue Forschungsergebnisse entwickelt und bestehende Kenntnisse angepasst, um umsetzbare Lösungen zu schaffen, die im gesamten Netzwerk geteilt werden konnten.

Beispielsweise wurden in GB fünf Bauernaktionsverbände zur Verringerung der Abhängigkeit von Antimikrobiotika gegründet und die Stable School-Methodik für experimentelles gemeinsames Lernen angewendet:

<https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf>

In diesen Gruppen wurden verschiedene Aktionspläne zur Verringerung des Bedarfs und der Anwendung von Antimikrobiotika auf Bauernhöfen entwickelt. Den Gruppen gehörten 5 – 8 Bauernhöfe an und 1 – 3 Landwirte nahmen an jeder Besprechung teil.

Im Zentrum der Besprechungen stand eine Begehung des Bauernhofes, bei dem der Gastgeber seinen Hof vorstellte und dabei auf die Behandlung von Krankheiten, Prävention und Verwendung von Antimikrobiotika einging. Weitere Informationen zu diesem Ansatz:

<https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leading-way-reducing-antibiotic-use-farm>

Wie entwickeln Sie Ihren Plan zur Verbreitung und Instrumentalisierung?

Ihr Plan zur Kommunikation, Verbreitung und Instrumentalisierung muss die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPI) umfassen und dabei flexibel genug sein, um unerwarteten Chancen, die sich während der gesamten Entwicklung Ihres TN ergeben können, begegnen zu können.

Oft bestehen Überschneidungen zwischen den Aktivitäten zur Verbreitung, Instrumentalisierung und Kommunikation. Nutzen Sie daher vorhandene

Anleitungen zur Entwicklung eines strategischen Kommunikationsplans. Beispiele hierfür sind das Handbuch „Vollster Erfolg für Ihr H2020-Projekt: Effektive Kommunikation, Verbreitung und Instrumentalisierung zur Verstärkung der Tragweite“¹ und ein 60-minütiges Webinar mit dem Titel „So bekommt Ihre Projektkommunikation mehr Gewicht: eine Kommunikationsübung“².

Das Online-Handbuch für Horizon 2020 enthält auch Leitlinien zur Erstellung eines Plans zur Verbreitung und Instrumentalisierung:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm.

¹ <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf>

² <https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar>

DIE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN KOMMUNIKATION, VERBREITUNG UND INSTRUMENTALISIERUNG

Die **Kommunikation** zu Projekten wird ganz zu Beginn strategisch geplant und während des gesamten Projektverlaufs fortgesetzt. Mit ihr sollen die **Maßnahmen des Projekts und dessen Ergebnisse bekannt gemacht** werden. Sie erfordert strategische und gezielte Schritte zur Vermittlung der (i) durchzuführenden Maßnahmen und (ii) der Ergebnisse an eine **Vielzahl von Zielgruppen**, einschließlich der Medien, der Öffentlichkeit, potenziellen Nutzern – in einem beidseitigen Dialog. **Die Kommunikation dient der Information und Bekanntmachung des Projekts, der Ergebnisse und Erfolge.**

Bei der **Verbreitung** liegt der Schwerpunkt auf dem **Teilen von Wissen und Ergebnissen mit dem Ziel, andere zu befähigen, die Materialien nicht nur zu nutzen, sondern dies auch zu tun**, wodurch sich die Tragweite Ihres TN deutlich erhöht. Das

Ziel der **Verbreitung** ist, Ihre Ergebnisse zu beschreiben und zu teilen und dafür zu sorgen, dass sie **für andere verfügbar** sind – der Schwerpunkt liegt darauf, die Ergebnisse in den Vordergrund zu stellen (vermeiden Sie eine Kommunikation, um V & I zu definieren – das verwirrt nur!)

Instrumentalisierung ist die **Anwendung der Ergebnisse und die konkrete Nutzung** derselben in weiterführenden Aktivitäten, die über das ursprüngliche Problem hinausreichen – Entwicklung, Kreation und Vermarktung eines Produkts des Prozesses, Entwicklung und Bereitstellung einer Dienstleistung durch standardisierende Maßnahmen. Dabei besteht keine Beschränkung auf eine kommerzielle Anwendung.

(Quelle: EC Research & Innovation Participant Portal Glossary/ Reference Terms)

SOZIALE MEDIEN ZUR PROJEKTKKOMMUNIKATION

EURAKNOS stellte fest, dass TN eine Vielzahl an Kommunikationsmitteln und -kanälen verwenden. Soziale Medien sind zwar eine unglaubliche Kommunikationsquelle, haben aber auch Schwachstellen. Alle geteilten Informationen sind öffentlich, was bedeutet, dass sie auch von Personen außerhalb Ihrer Zielgruppe erneut gepostet oder getweetet werden können.

KOMMUNIKATIONSWERKZEUGE UND -KANÄLE DIE VON TN

% TNs BENUTZUNGSWEISE DER KOMMUNIKATION

- ☞ **WER IST IN IHRER ZIELGRUPPE:** bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden, müssen Sie wissen, wen Sie ansprechen wollen, welche Informationen diese Personen erhalten müssen und auf welchen Plattformen sie unterwegs sind.
- ☞ **WELCHE PLATTFORM IST GEEIGNET:** alle Plattformen sind unterschiedlich in Bezug auf Funktionalität, Lebensdauer, Wahrnehmung und Länge der Eintragungen. Eine Eintragung auf Facebook hat beispielsweise eine Lebensdauer von fünf Stunden im Vergleich zu Twitter, wo es nur 24 Minuten sind. Dementsprechend müssen Sie Ihre Plattform wählen.
- ☞ **VERFOLGEN SIE EINEN ZWECK:** alle Einträge in den sozialen Medien müssen Teil Ihres ausgearbeiteten Kommunikationsplans für das Projekt sein.
- ☞ **OPTIMIERUNG DER EINTRÄGE:** Identifizieren Sie die Influencer und sprechen Sie sie an (z. B. Bauernverbände und Kollegen), regen Sie Diskussionen mit Fragen und bedenkenswerten Beiträgen an.
- ☞ **VERWENDUNG GEEIGNETER SPRACHE:** sorgen Sie dafür, dass die Sprache angemessen für Ihre Zielgruppe ist.
- ☞ **SCHÜTZEN SIE DIE DIGITALE IDENTITÄT IHRES PROJEKTS:** entwickeln Sie Prozesse zur Genehmigung von Inhalten und ein Protokoll, informieren Sie alle Partner des Projektkonsortiums darüber, sodass sie sich entsprechend verhalten.
- ☞ **KORREKTE ANGABEN:** Korrigieren Sie alles Geschriebene, das Sie teilen wollen, und seien Sie kritisch bei den Einträgen, die Sie (weiter) teilen möchten.
- ☞ **VERANTWORTUNG UND RESPEKT:** halten Sie die Umgangsformen der sozialen Medienplattformen ein, bemühen Sie sich um Takt und Transparenz, um Ihre Glaub- und Vertrauenswürdigkeit darzustellen
- ☞ **ERMITTELN SIE IHREN ERFOLG:** überwachen und prüfen Sie Ihre Ergebnisse regelmäßig mithilfe von Plattformanalytiken

3. EFFEKTIVE ARBEIT ALS MULTI-AKTEUR-NETZWERK

Wenn Ihr Konsortium beginnt, Gestalt anzunehmen und die Fördermittelvereinbarung unterzeichnet wurde (Herzlichen Glückwunsch!), müssen Sie gemeinsam auf engagierte und interaktive Weise ein Verfahren zur Zusammenarbeit ausarbeiten. Während der gesamten Laufzeit des Projektes wird sich Ihre

MA-Partnerschaft weiter entwickeln und vertiefen. Effektive Arbeitsbeziehungen aufzubauen erfordert Zeit, insbesondere wenn die Partner geografisch weit voneinander entfernt sind. Der nachfolgende Kasten enthält Erfahrungen anderer TN, wie dies zu schaffen ist.

„Wir haben am Anfang eine sehr gründliche Übung durchgeführt, aus der wir gelernt haben, dass wir uns genug Zeit zur Festlegung aller Stakeholder nehmen und deren Rolle im Projekt genau bestimmen müssen. Anschließend haben wir ein Schema zu den Dynamiken zwischen ihnen in den jeweiligen Arbeitsabschnitten erarbeitet. Dazu legten wir eine Tabelle mit den verschiedenen Arbeitsschritten im Projekt an und schrieben auch fest, welche Akteure jeweils beteiligt sein sollten. Mit diesem dynamischen Schema, das Feedback-Mechanismen für die gesamte Laufzeit des Projektes beinhaltet, war es immer möglich, mit den Stakeholdern im Dialog zu bleiben und bei Bedarf das Projekt zu ändern. Insbesondere die Dynamik zwischen den Arbeitsabschnitten war wichtig – wie genau beraten wir uns und wie holen wir Feedback ein?“

WIE ARBEITET MAN EFFEKTIV ALS TN-KONSORTIUM?

- ☞ **ETABLIERUNG EINES PROJEKT-ÖKOSYSTEMS AUF VERTRAUENSGRUNDLAGE:** Die Entwicklung einer MA-Partnerschaft kann sich als schwierig erweisen, insbesondere, wenn die Partner unterschiedliche Vorgeschichten, Perspektiven, Prioritäten und Arbeitsweisen haben. Lassen Sie sich genug Zeit und unternehmen Sie alle Anstrengungen, um zwischen allen Partnern Vertrauen, Engagement und ein Gefühl von Eigenverantwortung für das Projekt zu etablieren.
- ☞ **SCHAFFUNG EINER GEMEINSAMEN SPRACHE UND EINES GEMEINSAMEN VERSTÄNDNISSES BEZÜGLICH DES PROJEKTANTRAGS:** Ein gut geschriebener, gemeinsam ausgearbeiteter Plan, der eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis bezüglich des Projektantrags schafft, fördert das Engagement, die Motivation und Energie aller Partner für die Laufzeit des Projektes. Überlegen Sie auch, wie Sie Personalveränderungen innerhalb der Organisationen managen würden, und gehen Sie davon aus, dass neue Mitarbeiter während der gesamten Laufzeit des Projektes hinzukommen werden.
- ☞ **GEMEINSAMER ENTWURF DER „REGELN FÜR DAS ENGAGEMENT“:** „Regeln“ für die Kommunikation und Zusammenarbeit müssen von den Projektpartnern gemeinsam entworfen und festgelegt werden. So versteht jeder Partner, was er zu tun hat und warum. Die Ausarbeitung könnte beispielsweise in einem gemeinsamen Workshop in der ersten Projektbesprechung geschehen.
- ☞ **ORGANISATION EINES EFFEKTIVEN TN-MANAGEMENTS UND TRANSPARENTER UND KOLLABORATIVER ENTSCHEIDUNGSFINDUNGEN AUF DER PROJEKTEBENE:** Wenn mehrere Partner beteiligt sind, müssen klare Abläufe zu Entscheidungsfindungen festgelegt werden, mit denen eine integrative, ethische und effektive TN-Führung gewährleistet wird.
- ☞ **RAUM FÜR REFLEXION WÄHREND DER GESAMTEN PROJEKTLAUFZEIT:** Die Verbesserung der MA-Partnerschaft ist ein dynamischer sich oft wiederholender Prozess, der regelmäßiges Reflektieren und Feinschleifen erfordert. Regelmäßige Rückblicke beispielsweise bei jeder Besprechung des Konsortiums ermöglichen den Austausch, die Reflexion und das Feintuning des MA-Prozesses auf Konsortiumsebene. Daraus entwickelt sich eine Atmosphäre des Lernens und die Partner beginnen, Eigenverantwortung für Projektergebnisse zu übernehmen. Zwischen den Besprechungen sollte ein Mechanismus für den Austausch über potenzielle Herausforderungen geschaffen werden, sodass die Partner aus diesen lernen und mögliche Lösungen weitergeben können. Planen Sie in der Projektdesignphase ein spezifisches Budget sowie personelle und zeitliche Ressourcen hierfür ein.

Weitere Einzelheiten zu dem MAA in EURAKNOS D2.4 und D3.4:

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D2.4_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_term_of_TNs.pdf

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf

3.1. FÖRDERUNG DER MA-PROZESSE

Die Moderatoren eines TN vermitteln im Konsortium und binden die Nutzer aktiv ein, um „die Dinge einfacher zu gestalten“. Vermittlung ist ein wesentliches Mittel zur Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren, denn es gibt keine einfache Lösung für die Bedürfnisse, die bewältigt werden sollen. Daher ist ein Moderator für eine Menge wichtiger Aufgaben in Ihrem TN verantwortlich: er bringt die Akteure an einen Tisch, fördert die Interaktion und den Austausch, vermittelt und managt Meinungsverschiedenheiten, propagiert Blicke über den Tellerrand und schafft Raum zur Weiterbildung.

Moderatoren müssen in der Lage sein, die Komplexität von MA-Partnerschaften zu verstehen. Eine positive Einstellung, die besagt „nichts ist unmöglich“, ist der Grundstein für einen Rahmen und Raum, in dem sich die Partner wohlfühlen und sich vertrauen, sodass sie gewillt sind, sowohl Herausforderungen als auch Chancen auszutauschen und zu besprechen. Die Hauptaufgaben des Moderators bestehen darin, für die Einbindung aller Akteure in das Projekt zu sorgen, Interaktionen anzuregen und die bereits vorgestellten Wege für den Wissensaustausch zu ebnet. Ein Moderator muss flexibel und offen sein, um ein TN erfolgreich zu navigieren.

Auch seine Unabhängigkeit muss berücksichtigt werden sowie, welches Wissen er haben muss, um den Prozess effizient zu steuern. Benötigt er z. B. fundierte Kenntnisse der Situation, um gute Arbeit zu leisten, oder muss er Technikexperte für das Thema sein? Ein allgemeines Verständnis des zu bearbeitenden Themas ist nützlich, aber wenn Ihr Moderator technischer oder Themenexperte ist, könnte er in die Falle tappen, den Nutzern einfach Antworten auf ihre

Fragen zu geben, statt einen Prozess der Selbstbefragung, des Lernens und des gemeinsamen Erarbeitens von nutzerrelevantem Wissen zu fördern. Auch wenn Sie Technik- oder Themenexperten in Ihrem TN haben, muss der Moderator unserer Erfahrung nach nicht dazugehören. Es kann sogar vorteilhaft sein, wenn er unabhängig ist, da dies für mehr Fairness unter den Partnern im Prozess sorgt.

MA-MODERATIONSHANDBÜCHER UND SCHULUNGSLEITFÄDEN

Mehrere TN haben Moderationshandbücher und Schulungs-Toolkits zur Erleichterung des MA-Lern- und Ausarbeitungsprozesses entwickelt:

- ☞ AgriSpin Schulungs-Toolkit:
<https://agrispin.eu/training-toolkit/>
- ☞ Hennovation praxisgeleitete
Innovationsnetzwerke in der Landwirtschaft:
ein Leitfaden für Moderatoren:
<http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20innovation/facilitation%20guidelines.html>

ÜBERSICHT ÜBER TOOLS FÜR EINE PARTNERSCHAFT MIT MEHREREN STAKEHOLDERN

Sie finden die Übersicht hier:

http://www.mspguide.org/sites/default/files/case/msp_tool_guide.pdf

Es enthält mehr als 60 Tools zum Management von Partnerschaftsprozessen, die um sechs Hauptschwerpunkte gegliedert sind:

- ☞ **VERBINDUNG:** Umreißen des Themas und Bildung einer Gruppe
- ☞ **GEMEINSAME SPRACHE:** Verständnis des Problems und Anerkennung unterschiedlicher Perspektiven
- ☞ **DIVERGENZ:** Erweiterung der Perspektiven zum Thema und Identifikation und Anerkennung von Unterschieden
- ☞ **GEMEINSAME AUSARBEITUNG:** Ausarbeitung von Möglichkeiten zur Problembewältigung und Unterstützung der Einbeziehung und Zusammenarbeit der Beteiligten
- ☞ **KONVERGENZ:** Entscheidung, welche Ideen funktionieren könnten, setzen von Prioritäten und Feinschliff des bereits Erarbeiteten
- ☞ **ENGAGEMENT:** Vereinbarung der Aufgaben, Zuweisung und Reflexion

KOMPETENZEN EINES GUTEN MODERATORS

- ☞ Verständnis des Hintergrunds und der spezifischen Bedürfnisse der Nutzer, Akteure und Stakeholder, einschließlich ihrer verhaltensbedingten, sozialen und kulturellen Hintergründe und Perspektiven zum Thema.
- ☞ Starke Fähigkeit, mit Menschen Kontakt aufzunehmen und Kontakte zwischen anderen Menschen herzustellen.
- ☞ Talent, die Kooperation und Kollaboration zu verbessern.
- ☞ Vorstellungs- und Reflexionsvermögen über den Prozess – wo besteht Bedarf zur Verbesserung und wann muss ein Tool angepasst / ein anderes ausgewählt werden.
- ☞ Proaktiver Zugang auf relevante Akteure während des Innovationsprozesses – Fähigkeit, die Motivation zu beurteilen und den Ansatz entsprechend der Energie und Begeisterung für die Aufgabe anzupassen.
- ☞ Tools zum Erkennen und Überwachen von Mustern im und Phasen des Netzwerks.
- ☞ Flexibilität, um reaktionsschnell auf Gegebenheiten zu reagieren, wenn sich die Dynamik der Gruppe ändert.
- ☞ Tools, um gemeinsam mit dem Netzwerk über seine Lebendigkeit und Funktion nachzudenken.

Quelle: Übernommen von AgriSpins Erfahrungen mit gegenseitigen Besuchen (Cross Visits):

https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

4. DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS

In dieser Phase des Verfahrens haben Sie bereits einen gut geplanten TN-MAA, wissen, wie Sie Ihre Partner im TN-Konsortium zur Eigenverantwortung für das Projekt motivieren können, und wie Sie alle effektiv zusammenarbeiten können. Im nächsten Schritt gilt es herauszufinden, wie Sie Ihre Wege für den Wissensaustausch in die Praxis umsetzen können.

4.1. BEWERTUNG UND IDENTIFIKATION VON NUTZERBEDÜRFNISSEN

Die Identifikation von Nutzerbedürfnissen beginnt bereits in der Konzeptualisierungsphase des Projekts, um sicherzustellen, dass die TN-Themen dem Bedarf an tatsächlichen praktischen Lösungen von Land- und Forstwirten entsprechen (siehe Abschnitt 2.1.). Dieser Prozess wird in den ersten Phasen der Projektdurchführung fortgesetzt, um die Projektaufgaben noch stärker den Bedürfnissen der Nutzer anzupassen.

Wie lassen sich die Bedürfnisse und Herausforderungen der Nutzer feststellen?

Ein TN kann, abhängig vom Maß der Einbindung der Nutzer, eine Vielzahl an Strategien während der Bewertungsphase anwenden. Je höher das Maß der Beteiligung der Nutzer, je mehr Eigenverantwortung übernehmen sie für die Ergebnisse und entsprechend höher ist die Implementierung der TN-Ergebnisse (siehe Rangliste der Beteiligung auf der nächsten Seite). Hierzu zählen partizipative Bewertungen der Bedürfnisse, was bedeutet, dass die Nutzer selbst Bewertungsprozesse entwickeln und dadurch auch selbst Verantwortung für die Ergebnisse tragen.

Mehrere TN haben Seminare und Workshops mit Netzwerken vor Ort oder mit bestehenden Betriebsgruppen veranstaltet, um den Austausch von Bedürfnissen anzuregen, TN-Themen klarzustellen und gemeinsam an

ERÖFFNUNGSSEMINARE ZUR IDENTIFIKATION DER NUTZERBEDÜRFNISSE

Die Koordinatoren von INCREDIBLEs Innovationsnetzwerk (iNet) organisierten Rahmenseminare für jedes iNet, das einen spezifischen Plan zur gezielteren Bewältigung spezifischer Probleme innerhalb seines Themas vorgelegt hatte. Die Stakeholder erhielten Gelegenheit, den iNets ergänzende Bottom-up-Aktivitäten und Beiträge vorzuschlagen. In den Seminaren wurde der vorgelegte Ansatz je nach Bedarf der iNets angepasst. Es gab fünf Seminare in Tunesien (ätherische Öle), Spanien (Harz, Pilze), Portugal (Nüsse) und Italien (Kork). Die Seminarsprache war Englisch; der federführende Partner vor Ort zog die Angemessenheit von Übersetzungen in die lokale Sprache in Betracht, um eventuelle Sprachbarrieren mit den teilnehmenden Stakeholdern zu umgehen. Die Seminarergebnisse wurden im Synthesebericht „A Road Map for innovating NWFPs value chains“ (Plan für Neuerungen in der NWFV-Wertekette) zusammengefasst und in die Sprache der teilnehmenden Länder übersetzt. Was können wir aus dem INCREDIBLE-Ansatz lernen?

https://incredibleforest.net/sites/default/files/deliverable/files/d_1.3_v2_1.pdf

Lösungsentwürfen zu arbeiten. Andere entschieden sich für eher beratende und informative Übungen wie beispielsweise persönliche Gespräche, Konsultationen in größerem Rahmen oder Umfragen mit lokalen oder regionalen Nutzernetzwerken und -organisationen.

Die bei diesen Verfahren gewonnenen Informationen sollten in Ihre eigenen Erkenntnisse einfließen, wobei partizipatorische Verfahren zur Dreiecksanalyse der Ergebnisse eingesetzt werden sollten.

FESTSTELLUNG DER BEDÜRFNISSE VON LANDWIRTEN MIT HILFE VON INTERVIEWS UND BENCHMARKING-WORKSHOPS

FERTINNOWA führte Befragungen mit Landwirten zu Beginn des Projektes durch, um in einen regen Dialog mit den Nutzern zu treten und potenzielle Bedürfnisse und Engpässe in Bezug auf Wasser- und Nährstoffmanagement-Praktiken in fertigierten Anbausystemen festzustellen. In diesem Zusammenhang wurden 371 Landwirte in ganz Europa mittels eines Fragebogens für Stakeholder interviewt und das Ergebnis waren 513 Systembeschreibungen und Bewertungen. Bei dem anschließenden Benchmarking-Workshop wurden einem vielschichtigen Publikum, dem Landwirte, Landwirtsorganisationen, Berater, politische Entscheidungsträger, Vertreter der regionalen Regierung, Forscher, Branchenvertreter usw. angehört, die ersten Ergebnisse aus dieser

breit angelegten Befragung der Landwirte vorgestellt. Die Ergebnisse der Benchmark-Studie bildeten die Grundlage für die weitere Einbindung dieser zusätzlichen Stakeholder. Während des Benchmark-Workshops wurden verschiedene dialogfördernde Aktivitäten mit den Teilnehmern durchgeführt wie z. B. gemeinsame Projektpräsentationen, Arbeitssitzungen, Diskussionsrunden und technische Präsentationen. 88 Stakeholder nahmen am zweiten Tag teil, an dem eine Exkursion mit Schwerpunkt auf regionalen Fragen und Lösungen zum Wassermanagement in gartenbaulichen Anbausystemen unternommen wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.fertinnowa.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable-3.2.pdf

RANGLISTE DER BETEILIGUNG

Die Beteiligung bezieht sich auf den Prozess, in den die Nutzer insbesondere Land- und Forstwirte in das Design und die Umsetzung der Mechanismen, Instrumente und Praktiken eingebunden sind, um die geplanten Ergebnisse zu erreichen. Eine Vielzahl von Autoren haben verschiedene Arten und den Grad der Beteiligung in Typologien von Teilnahme eingeteilt, um mehr Klarheit zu schaffen. Pretty (1995) hat die Typologie an den Kontext der Beteiligung von Landwirten für eine nachhaltige Agrarwirtschaft angepasst und beschreibt sieben Stufen der Beteiligung:

- ☞ **MANIPULATIVE BETEILIGUNG:** Beteiligung als einfache Präsenz mit Vertretern in Vorständen, die nicht gewählt sind und keine Macht haben.
- ☞ **PASSIVE BETEILIGUNG:** Landwirte nehmen teil, indem ihnen gesagt wird, was entschieden wurde oder was bereits geschehen ist. Die mitgeteilten Informationen gehören nur externen Experten.
- ☞ **BETEILIGUNG DURCH KONSULTATION:** Landwirte sind durch Konsultationen oder durch die Beantwortung von Fragen in den Prozess eingebunden. Externe Akteure definieren Prozesse zur Erfassung von Fragen und Informationen und zur Kontrollanalyse. Landwirte sind nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt und es gibt keine Verpflichtung, die Meinung der Landwirte zu berücksichtigen.
- ☞ **BETEILIGUNG FÜR MATERIELLE GEGENLEISTUNGEN:** Landwirte beteiligen sich mit Ressourcen wie Arbeitsleistungen und erhalten im Gegenzug Lebensmittel, Bargeld oder materielle Vorteile. Landwirte können Felder und Arbeitsleistungen einbringen, aber nicht am Experiment oder dem Lernprozess beteiligt sein. Landwirte haben kein Interesse daran, Techniken oder Praktiken zu

verlängern, wenn die Vergütungen enden.

- ☞ **FUNKTIONELLE BETEILIGUNG:** Die Beteiligung wird von externen Stellen als Mittel zum Erreichen der Projektziele betrachtet. Hier können sich Landwirte einbringen, indem sie Gruppen bilden, um vorbestimmte Ziele in Zusammenhang mit einem Projekt zu erreichen. Die Beteiligung kann interaktiv sein und gemeinsame Entscheidungsfindungen beinhalten, jedoch erst entstehen, nachdem Hauptentscheidungen von den externen Akteuren bereits getroffen wurden.
- ☞ **INTERAKTIVE BETEILIGUNG:** Landwirte beteiligen sich an der gemeinsamen Analyse, Ausarbeitung von Aktionsplänen und Bildung gestärkter lokaler Institutionen. Die Teilnahme ist ein Recht und nicht nur ein Mittel, um Projektziele zu erreichen. Dieses Verfahren umfasst interdisziplinäre Methoden, in denen mehrere Perspektiven ausgeleuchtet werden und ein systemischer und strukturierter Lernprozess angewendet wird. Landwirte übernehmen Verantwortung für lokale Entscheidungen und legen fest, wie viele der verfügbaren Ressourcen verwendet werden, und entwickeln so ein Interesse an der Beibehaltung der Strukturen und Praktiken.
- ☞ **SELBST-MOBILISIERUNG:** Landwirte sind beteiligt, indem sie unabhängig von externen Institutionen Initiativen zur Änderung von Systemen entwickeln. Hierzu treten sie mit externen Institutionen in Kontakt. Außerdem nutzen sie Kontakte mit externen Institutionen, um Hinweise zu Ressourcen und technischen Fragen zu erhalten. Sie behalten jedoch selbst die Kontrolle darüber, wie die Ressourcen verwendet werden.

Quelle: Arnstein (1969) übernommen von Macken-Walsh (2016)

4.2. WISSENSGENERIERUNG UND -GEWINN

Die Aufgabe eines TN besteht darin, „vorhandene wissenschaftliche Einsichten und Best Practices, die in der Praxis jedoch nicht ausreichend bekannt sind (und angewandt werden), zusammenzufassen, zu sammeln, auszutauschen und zu präsentieren.“ Wie jedoch werden Best/Good Practices generiert und wissenschaftliche Erkenntnisse in praxisreifes Wissen umgewandelt?

Wie man bestehende Good Practices ans Tageslicht bringt

Das Wissen oder die Entwicklung von Good Practices kommt von Ihren fachkundigen Land- und Forstwirten und Beratern als Wissensvermittler, Teilhaber und Erzeuger. Die Rolle des TN besteht daher darin, als Moderator zu fungieren, um Good Practices in Bezug auf Innovation, Technologie, Prozesse, Systeme oder Beziehungen zu gewinnen, die angewendet oder von anderen Nutzern als Inspiration genutzt werden

können, um neue Ideen zur Optimierung ihrer land- oder forstwirtschaftlichen Praxis auszuprobieren. Weg 1 zum Wissensaustausch ist der Punkt, an dem Ihr TN Wissen generiert.

Das kann auf unterschiedliche Weisen erfolgen – von der Ermittlung bewährter Verfahren (Good Practices) durch Wettbewerbe bis hin zu Innovationsnetzwerken und Aktionsgruppen für Landwirte. Die Entwicklung der Prozesse und TN-Aktivitäten zur TN-übergreifenden Generierung und Nutzung von Good Practices ist außerordentlich wichtig, und die verschiedenen Good Practices in diesem Leitfadensollen Ihnen als Anregung dienen, wie Sie Ihre Aktivitäten zum Wissensaustausch ausbauen können.

„Die Bewertung der Nach- und Vorteile der Innovation liegt ganz in der Hand der Nutzer: sie hängt von deren Erwartungen, Interessen und den Fragen ab, die sie stellen.“

DER EUPiG GRAND PRIX ZUM HERAUSFINDEN VON GOOD PRACTICE

Die EUPiG-Innovationsgruppe (<https://www.eupig.eu/>) veranstaltet den EU PiG Grand Prix, ein EU-weiter Wettbewerb, an dem mehr als 300 Züchter darum ringen, einer von acht Botschaftern zu werden. Die Gewinner werden von den Regionalen Innovationsgruppen für Schweinezucht (Regional Pig Innovation Groups, RPIGs), Projektpartnern und Stakeholdern ausgewählt und erhalten den Titel EUPiG-Botschafter.

Ein Expertengremium für jedes der Projektthemen bedient sich eines strengen Bewertungsverfahrens, im Zuge dessen technische und wirtschaftliche Faktoren untersucht werden, um für jede der acht Herausforderungen die fünf Best Practices zu

ermitteln. Diese Herausforderungen werden als Antwort auf die branchenweiten Herausforderungen formuliert, sodass die Züchter zeitgemäße Lösungen für die Praxis ausarbeiten können.

Jeder der acht gewinnenden Botschafter erhält die Möglichkeit, seine Innovationen und Best Practices zu präsentieren. Beispielsweise unterstützen RPIGs die Botschafter dabei, virtuelle Touren der Höfe zu organisieren und Fotos und Berichte zu erstellen, die dann unter den relevanten Hauptthemen auf der EUPiG-Website beworben werden. Könnte Ihr TN von ähnlichen Aktionen profitieren? Erfahren Sie hier mehr:

<https://www.eupig.eu/grand-prix>

Wie lassen sich die Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis übertragen?

Die zweite Wissensquelle, die Ihrem TN zur Verfügung steht, sind Erkenntnisse aus der Forschung, die im Anschluss an wissenschaftliche Studienprojekte in der Land- und Forstwirtschaft übernommen werden können. An Stellen, an denen es dem Konsortium an umfangreichem Wissen zu einer zu bearbeitenden Frage oder Thema mangelt, können aus einer modernen Sichtung der akademischen und grauen Literatur Lehren gezogen und Fortschritte bei der Anwendung möglicher Lösungen erzielt werden. Das Hauptaugenmerk der Partner in der Forschung sollte auf einer Methodik zur Identifikation und Auswahl („Einengung“) relevanter Forschungsergebnisse liegen, die noch nicht Bestandteil der agrarwirtschaftlichen Praxis sind. Somit wird gewährleistet, dass wissenschaftliche Ergebnisse und Praxiswissen vereint werden, um die dringendsten Bedürfnisse der Nutzer zu adressieren und praxisreifes Wissen als Lösungen zu befördern.

Nachdem Ihr TN das in Ihrem TN vorhandene Wissen zusammengetragen hat, werden Sie eventuell feststellen, dass externes wissenschaftliches oder technisches Know-how fehlt und Hilfe von außen erforderlich ist. An dieser Stelle müssen die Nutzer und Moderatoren mit diesen Experten zusammenarbeiten und mögliche Ergebnisse finden, mit denen Benutzerfreundlichkeit, Relevanz und Durchführbarkeit gewährleistet und somit die Attraktivität, der von Ihrem TN generierten Ergebnisse sichergestellt werden. Die Phase, in der externe Akteure eingeführt werden, ist wichtig und kann je nach Ihrem Kontext oder den in der Entwicklung befindlichen Ergebnissen variieren. Es ist Aufgabe des Moderators, eine Übereinkunft mit den existierenden Nutzern des Netzwerks und den Akteuren zu treffen, wann der richtige Moment gekommen ist, um externe Stakeholder hinzuzuziehen. Beispielsweise kann Ihr TN feststellen, dass Sie externe Stakeholder benötigen, damit ein günstiges Umfeld für die tatsächliche Umsetzung oder Hochskalierung Ihrer Ergebnisse geschaffen werden kann, wie z. B. eine angemessene Regulierung oder die Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette.

Es ist jedoch möglich, dass Ihr TN zu keinem Zeitpunkt die Einbeziehung anderer externer Interessengruppen erfordert, da alle erforderlichen Fachkenntnisse zu Beginn des Projekts vorausgesehen und die Partner entsprechend

rekrutiert worden waren und die Ziele des TN nicht von der ursprünglichen Vision abgewichen sind oder sich davon entfernt haben. Bei Bedarf sollte Ihr TN den vorhandenen Akteuren ermöglichen, ihre Rolle innerhalb des TN mit der zunehmenden Reifung des Projekts flexibel anzupassen. Es ist daher sinnvoll, während des gesamten Projektverlaufs interne Beurteilungen und Prüfungen der Rollen und Beiträge der Akteure durchzuführen.

DAS TRICHTER-PRINZIP

Die Landwirtschaft ist ein komplexes vielschichtiges System, das viele miteinander verwobene Untersysteme in sich vereint. Um dieser Komplexität gerecht zu werden, Zwischenverbindungen zu berücksichtigen und gleichzeitig anzuerkennen, dass Good Practices kontextabhängig sind, ist ein systemischer Ansatz eine sinnvolle Methode für Ihr TN. Hauptthemen innerhalb der wissenschaftlichen und technischen Fachliteratur können zur Einengung, Konzentration und Untermauerung der praktischen Umsetzung von Lösungen beitragen und die Bedürfnisse der Nutzer in eine Rangfolge bringen. Bei der trichterförmigen Einengung werden mögliche Ideen zu spezifischen Forschungsfragen oder -zwecken umformuliert. So wird das ganze TN gezwungen zu überlegen, wie das große Ganze bzw. Praxisproblem in eine überschaubare, praxisbasierte Untersuchung auf einem Bauernhof umgewandelt werden kann. Am oberen Trichterrand stehen die großen Rahmenfragen Ihres TN. Dies könnten beispielsweise eine bessere Unkrautbekämpfung oder eine Frage des Tierwohls sein. Bei Ihrer Suche nach Lösungen kann Ihnen eine Lücke in der Literatur auffallen. Könnte der Schwerpunkt Ihres TN die Schließung dieser Lücke sein? Je weiter Sie in den Trichter hineingelangen, desto enger gefasster und deutlicher wird der Forschungsschwerpunkt zutage treten. Besuchen Sie:

<http://www.bovine-eu.net/>

SCIENCE BAZAARS

Eine Kernkomponente von OK-Net EcoFeed war, sich mit der monogastrischen Bio-Wirtschaft und der Futtermittelindustrie auseinanderzusetzen, um die derzeitige Verfügbarkeit von regionalem, biologischem Futter für Schweine und Geflügel zu ermitteln und zu beurteilen, wie sie erhöht werden kann. Aus diesem Grund wurden 10 Innovationsgruppen (IG) in den Projektländern gebildet. Diese Gruppen wurden entweder neu oder aus bestehenden Gruppen mit Schwerpunkt Geflügel und Schweine gegründet und bestanden aus 6 – 19 Mitgliedern, wie Landwirten, Beratern und Vertretern von Futterunternehmen.

Ziel der ersten IG-Sitzung war, relevante Innovationen und Ideen zu besprechen und mit der Sammlung von Informationen zu beginnen, die für den Überwachungsrahmen notwendig waren. Die IG-Besprechungen wurden überwiegend persönlich mit einer Online-Befragung abgehalten, bevor in jedem Land ein Science Bazaar durchgeführt wurde. Ziele der

Science Bazaars waren eine formale Berichterstattung an die Gruppe über die Ergebnisse der ersten IG-Besprechung, die Präsentation relevanter wissenschaftlicher Informationen und die Besprechung potenzieller innovativer Lösungen sowie alle damit verbundenen Herausforderungen oder Engpässe. An den Science Bazaars nahmen mehr als 100 IG-Mitglieder aus allen acht Projektländern teil. Zu den erfassten Informationen gehörten technische Daten, die für das Projektthema und die Art und Weise des Wissensaustausches relevant waren. Die Daten wurden allen IG-Mitgliedern und anderen Projektpartnern übermittelt, um für die weitere Projektarbeit übernommen zu werden. Das Gruppenmanagement und die Datenerfassung waren in jedem Land Aufgabe der IG-Moderatoren.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

Wen werden Sie an der Validierung Ihrer TN-Ergebnisse beteiligen?

Mehrere der hier enthaltenen Beispiele von Good Practice haben Endnutzer und andere Feldexperten befähigt, das von ihrem TN erarbeitete und zusammengetragene Wissen zu validieren. Validierung bedeutet in diesen Zusammenhang festzustellen, ob das zusammengetragene Wissen „praxisreif“ ist. Dies kann z. B. durch eine Matrix oder eine Reihe von Schlüsselkriterien zur Bewertung erfolgen, d. h. Entwicklungsstand, Anwendbarkeit in der Praxis, nachgewiesene Tragweite, Mehrwert, Nachhaltigkeit oder Wiederholbarkeit für die Anwendung in der Praxis in anderen Regionen der EU. Auch eine Kosten-Nutzen-Analyse der Best Practices-Aspekte (Lösungen) und eine umfassendere Machbarkeitsbewertung können sinnvoll sein.

4.3. TEILUNG UND VERBREITUNG

Nachdem Good Practices identifiziert und validiert wurden, werden sie den Netzwerk-Akteuren im nächsten Schritt mitgeteilt und unter ihnen verbreitet, wie zuvor in den Wegen zum Wissensaustausch verdeutlicht wurde. Die Wege 2 und 3 stellen den Wissensaustausch dar, der über den Rahmen Ihres TN hinausgeht. Auch wenn die Form der Verbreitung als Teil Ihres Projektplans ausgearbeitet wurde, kann es im Zuge der Entwicklung Ihres TN neue Kanäle oder neu gegründete Netzwerke oder Beziehungen geben, die Sie bei der Verbreitung Ihrer Ergebnisse nutzen können.

Wie können Sie Ihren TN-Zielgruppen Informationen und Wissen mitteilen, um eine optimale Trag- und Reichweite zu erzielen?

Die Verwendung gewisser Tools und Kanäle wird von der Europäischen Kommission empfohlen, insbesondere sollte jedes Projekt eine Website und Praxis-Abstracts verwenden. (<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format>)

Wir sind fest davon überzeugt, dass es für die Verbreitung (und Instrumentalisierung) Ihres TN unerlässlich ist, es im Hinblick auf Kontext, Publikum und TN-Kapazität genau abzustimmen. Eine derartige Abstimmung besteht darin, die wirksamsten Verbreitungsstrategien auszuwählen, Belohnungen den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Nutzer anzupassen und zu optimieren, was auch den Umweltpräferenzen entspricht, in denen Sie tätig sind. Darüber hinaus ist die Einbeziehung der Nutzer in die gemeinsame Übersetzung des vorhandenen Wissens in eine verständliche Sprache und gängige Formate äußerst wichtig.

Die Effektivität der Kanäle muss berücksichtigt werden. In einigen Ländern gilt Twitter als der richtige Kanal, um Landwirte zu erreichen, in anderen Ländern erscheint dies nicht so sinnvoll. Recherchieren und identifizieren Sie daher die Kanäle, denen Ihre Nutzer trauen, denn so können Sie die Trag- und Reichweite maximieren. Verbreitungsmittel und -kanäle, derer sich Ihr TN bedienen kann, reichen vom direkten Kontakt mit Endnutzern auf Messen, Hofbegehungen und -vorführungen bis hin zum Einsatz von Wettbewerbssiegern (wie im vorigen Abschnitt beschrieben), Netzwerktreffen, audio-visuellem Material wie Videos und Infografiken, Druckmedien wie Informationsblättern, Pressemitteilungen und Postern sowie digitalen Instrumenten wie sozialen Medien (Facebook, Twitter, WhatsApp), Websites und Newslettern. Die wirksamsten Kommunikationsmittel, die von TN ermittelt wurden, sind visuell wie Fotos, Comics, Videos und Infografiken. Auch Podcasts werden beliebter.

Eine abschließende Konferenz kann eine großartige Möglichkeit für Ihr TN sein, um die Nutzer und Partner zur aktiven Einbindung externer Nutzer und Akteure zusammenzubringen. Ein Beispiel wurde auf der FERTINNOWA-Abschlusskonferenz (www.fertinnowa.com/project/) eine interaktive Besprechung von Richtlinien organisiert, bei der verschiedene Arten von Akteuren (Bauernverbände, politische Entscheidungsträger, Nichtregierungsorganisationen, Verbraucherverbände und Wissenschaftler) ihre Ansichten zu bestimmten Fragen vorstellten und mitteilten.

Ein anderes Beispiel stammt von SheepNet (www.sheepnet.network). Ein Abstimmungssystem mit QR-Codes förderte das Gespräch zwischen den Akteuren bei der Auswahl von Managementpraktiken und -instrumenten, die direkt von den Bauern und Stakeholdern gesammelt worden waren. Als Ergebnis wurden diese Management-Praktiken aktiv in allen Mitgliedsländern innerhalb des SheepNet-Projekts übernommen.

LÄNDERÜBERGREIFENDE WORKSHOPS

Das SheepNet-Konsortium versuchte, den Rahmen seines länderübergreifenden Workshops zu erweitern, in dem es Stakeholder aus Ländern einlud, die nicht Teil des Konsortiums waren. Teilnehmer kamen aus Ungarn, Israel, Finnland, Deutschland, Brasilien, Portugal, Nordirland und Neuseeland. Die SheepNet-Partner organisierten eine Ozeanien-Tour, um einen lang anhaltenden Dialog und potenzielle Kollaborationen mit Schaf-Akteuren in Neuseeland und Australien einzuleiten, den größten Schaffleisch-Exporteuren der Welt. Auf diese Weise wurde gewährleistet, dass die von SheepNet erzielten Ergebnisse über die Grenzen Europas hinaus Anwendung finden. Weitere Inspirationen und Informationen finden Sie unter:

www.sheepnet.network/

EINSATZ VON VIDEOS ZUR VERBREITUNG

Eine Analyse von Videos, die TN zur Verbreitung verwenden, ergab, dass mit den folgenden Kriterien mehr Nutzer erreicht wurden und dass diese daher als Empfehlungen zum Erzielen einer breiteren Wirkung in Betracht gezogen werden sollten:

- ☞ **Wenn Landwirte und Berater, die TN-Geschichte im Video vorstellen**, fühlen sich die Endnutzer am meisten angesprochen. Dadurch werden auch bestehende Kontakte und Verbündete unter den Landwirten und Beratern einbezogen und die Sichtbarkeit maximiert. Beispielsweise wurde das OK-Net Arable-Video Roller Crimper seit dem 8. Februar 2018 40.000-mal angeschaut: https://youtu.be/E5_4ooS_Yqc
- ☞ **Wenn die Videos bei YouTube eingestellt werden**, wird eine weitreichende Verbreitung ermöglicht und ein Fortbestehen über das Projekt hinaus gewährleistet. Beispielsweise wurde das AgriSpin-Video Dutch Potato Farmer Is a First Mover In Using Advanced Technology seit dem 30. Mai 2017 27.000-mal angeschaut 17: <https://youtu.be/UllivevQ5hIU>

- ☞ **Die Bewerbung Ihrer Videos von Ratgeber- und Bauernverbänden** ist der Schlüssel, um die weiteste Verbreitung und somit größte Wirkung zu erreichen. Beispielsweise wurde das 4D4F-Video zu Automated Feeding and Climate Control seit dem 25. Mai 2017 13.000-mal angeschaut: https://youtu.be/C3-_h9KDQ3k
- ☞ **Die Verwendung von mehr als zwei Sprachen** erhöht die Anzahl der Zuschauer. Beispielsweise enthielt das AFINET-Video zu Olive tree pruning in a silvopastoral system: production pruning and frost damage recovery Untertitel in drei Sprachen und wurde seit dem 9. Juli 2010 8.000-mal angeschaut, siehe: <https://youtu.be/HJFtazeAKTA>
- ☞ **Filmen Sie Ihr Video auf einem Bauernhof oder Feld**, da dies die ansprechendsten Orte sind. Beispielsweise wurde das Inno4Grass-Video zu Managing dairy cows at grass with robotic milkers seit dem 14. Mai 2019 7.000-mal angeschaut: https://youtu.be/6nS_8s8-Vl8

EINSATZ VON PRAXIS-ABSTRACTS

Mit dem gängigen Format von EIP und AGRI soll erreicht werden, den Wissensfluss über innovative und praxisorientierte Projekte von Anfang bis Ende des Projekts zu erleichtern und Land- und Forstwirten, Beratern oder allen Interessierten kurze und prägnante praktische Informationen in so genannten „Praxis-Abstracts“ zur Verfügung zu stellen. Diese Praxis-Abstracts sind ein zentrales Mittel zur Verbreitung von Wissen, das von TN oder anderen interaktiven H2020 Innovationsprojekten zusammengetragen wurde. Das gängige Format von EIP besteht aus einer Reihe grundlegender Elemente, mit denen die Projekte beschrieben werden und enthält einen (oder mehrere) Praxis-Abstract(s). Praxis-Abstracts „verleihen den beteiligten Akteuren Sichtbarkeit und ermöglichen eine Messung der Wirksamkeit und Belohnung der Arbeit der Forscher für die Praxis in einem Format, das dem wissenschaftlichen Abstract in Fachzeitschriften mit Peer-Review entspricht.“

Viele TN haben die Möglichkeit genutzt, PA zur Zusammenfassung ihrer Ergebnisse auf attraktiven Informationsblättern und Videos zu erstellen, die an

projektspezifischen Aufbewahrungsorten gespeichert werden. Beispielsweise fasst INCREDIBLE seine praktischen und wissenschaftlichen Innovationen, die mehr Verbreitung bedürfen, auf zweiseitigen Infoblättern zusammen. Der Textteil des Infoblattes ist in 3 Abschnitte gegliedert. Der Text in den Abschnitten „Ergebnisse“ und „Empfehlungen“ auf den Informationsblättern wurde kopiert und daraus ein Praxis-Abstract erstellt. Beispiele finden Sie hier:

<https://repository.incredibleforest.net/>

Das Hennovation Projekt hat technische Anmerkungen ausgearbeitet, siehe:

<http://hennovation.eu/resources%20/technical%20notes%20and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html>

Und nachfolgend noch ein Beispiel für Practice-Abstracts, die von OK-Net Arable, geschrieben wurden:

<https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

In mehreren Projekten wurde auch YouTube eingesetzt, um die praktischen Zusammenfassungen in Form kurzer Videos zu verbreiten, wie z. B. Inno4Grass:

https://www.youtube.com/channel/UCJueGlih6a_i3YcZn3izlPw

Why for fattening organic pigs

<p>Problem</p> <p>According to the EU regulations, the organic farming will be obliged to provide feed derived from 100% organic origin by 2021. To assure the sustainability of the feed supply, the regional feeds and raw materials shall be preferred. It is necessary to look for mutually beneficial collaborations with the organic sector stakeholders, such as food industry.</p>	<p>Applicability box</p> <p>Theme Pigs</p> <p>Context Farms close to an organic cheese factory.</p> <p>Application time Year-round (more availability during spring and summer).</p> <p>Required time None, but no more than two days of storage.</p> <p>Period of impact 3 to 6 months, depending on the slaughtering age and weight.</p> <p>Equipment Special equipment is needed, such as an automatic system for liquid feeding and two storage tanks, so that they can be cleaned between batches. Other cheaper option is tanks (these can be portable) connected to drinking troughs (Figure 2). High salt content and low pH can deteriorate steel feeders and other equipment.</p> <p>Best in Growers and fattening pigs.</p>
<p>Solution</p> <p>Whey is an alternative source of high-quality protein for fattening pigs (Figure 1). It can supply one-third of their protein needs. At the same time whey is an important by-product of the cheese producers, as it represents approximately 70 to 80 % of the milk volume. Collaboration of organic cheese companies with the nearby organic farms can be mutually beneficial.</p>	<p>Benefits</p> <ul style="list-style-type: none"> Whey is a natural ingredient derived from fresh milk and is characterized by its high nutritive value, palatability, and digestibility. It promotes feed intake in the post-weaning period. Whey fosters animal performance and gut health. Whey contains high-quality protein. It can supply one-third of the protein needs for fattening pigs.
<p>Practical recommendation</p> <ul style="list-style-type: none"> Whey is a quite seasonal product, hence, this determines the period when it can be used and the number of pigs that can be fattened. 	

Figure 1. Whey in a cheese factory. V. Rodríguez Estévez, Universidad de Córdoba

Figure 2. Fatteners drinking whey. V. Rodríguez Estévez, Universidad de Córdoba

Why for fattening organic pigs. Ecovalia y Universidad de Córdoba. OK-Net EcoFeed Practice Abstract.

<ul style="list-style-type: none"> They can deteriorate very easily, two storage tanks are needed for hygiene reasons. Do not feed whey stored over 2 days. Sweet whey is the by-product remaining after the production of soft cheeses, while acid whey comes from hard cheeses and has a lower pH. It is important to consider that salt is added to the cheese before pressing; hence, the remaining liquid whey can contain as much as 10 % dry matter salt. Pigs should be provided with water access ad libitum to avoid salt toxicity. Additionally, reduction or elimination of supplemental salt in the diet formulation should be considered. Salt and lactose contents should be considered to determine the daily intake rate. Fresh whey contains approximately 5% lactose, and growing pigs tolerate feeds containing up to 20-30% lactose (less for the older ones). Hence, whey should be analysed to determine the threshold for its inclusion before formulating pig diets.
<p>Further information</p> <p>Video</p> <ul style="list-style-type: none"> The video “Why for the pigs” shows pigs drinking whey. The video “Suero lácteo en la alimentación de cerdos La Finca de Hoy” (Spanish) shows pigs drinking whey. <p>Further reading</p> <ul style="list-style-type: none"> EWPA (n/d). <u>Whey in animal nutrition</u>. A valuable ingredient. Rodríguez- Estévez, V. and Mata Moreno, C. (2007). El suero de quesería, un recurso ganadero. In: <i>La fertilidad de la Tierra</i>, Vol 31, pp. 12-15. Scholten, R., van der Peet-Schwering, C., den Hargot L, Schrama, J. and Verstegen, M. (2001). Uso de diestas y co-productos líquidos para porcino. In: ANAPORC, Vol 209, pp. 101-116. <p>Weblinks</p> <ul style="list-style-type: none"> Further documents can be found on the Organic Farm Knowledge website.

About this practice abstract and OK-Net EcoFeed

Publishers:
Asociación Valor Ecológico – Ecovalia, Avenida Diego Martínez Barrio 10, módulo 12, ES-40013 Sevilla, www.ecovalia.org
Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabanales, Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, ES-14071 Córdoba www.uco.es
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
Ackerstrasse 113, Postfach 219, CH-5070 Frick
Phone +41 62 885 72 72, info.suisse@fiol.org, www.fiol.org
IFoAM EU, Rue du Commerce 134, BE-1000 Brussels
Phone +32 2 280 12 28, info@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org

Authors: Carolina Reyes-Palomo, Santos Sero-Fernández, Cipriano Díaz-Saona, Manuel Sánchez-Rodríguez, Vicente Rodríguez Estévez, Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Universidad de Córdoba, Spain

Review: Lindsay Whittance, Organic Research Centre, UK, Lauren Diemann, FiBL Switzerland, Heide Wiler, FiBL Switzerland

Contact: vresteves@uco.es
Permalink: <https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

OK-Net EcoFeed: This practice abstract was elaborated in the Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed project. The project is running from January 2018 to December 2020. The overall aim of OK-Net EcoFeed is to help farmers, breeders, and the organic feed processing industry in achieving the goal of 100% use of organic and regional feed for monogastrics.
Project website: ok-net-ecofeed.eu

Project partners: IFoAM EU Group (project coordinator), BE, Aarhus University (ICROFS), DK, Organic Research Centre (ORC), UK; Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), FR; Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH; Bioland, DE; Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AiAB), IT; Donau Soja GG, AT; Swedish University of Agricultural Sciences, SE; ECOVALIA, ES; Soil Association, UK

© 2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773911. This communication only reflects the author's view. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided. The authors and editors do not assume responsibility or liability for any possible factual inaccuracies or damage resulting from the application of the recommendations in this practice abstract.

VERBREITUNG VON ERGEBNISSEN MIT HILFE EINES WISSENSZENTRUMS

Die Fertigungsbibel wurde entsprechend den verschiedenen Phasen des Fertigungsprozesses erstellt (siehe Abbildung) und die vielfältigen Verfahren zu allen Aspekten der Fertigung in diesen Phasen innerhalb der EU wurden beschrieben. Der Zweck, Prinzipien, Kosten und Vorteile sowie die Regionen, Systeme, Betriebsbedingungen und Techniken wurden für 125 Technologien beschrieben. Die Fertigungsbibel ist das Ergebnis der gemeinschaftlichen Wissensgenerierung und -gewinnung von 23 Organisationen in 10 Ländern. Um mehr zu erfahren und die Bibel selbst zu lesen, besuchen Sie:

<https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/>

ÖRTLICHE VERBREITUNG ÜBER REGIONALE KNOTENPUNKTE

Die Kreation regionaler Knotenpunkte (RN) ist Hauptbestandteil von SKINs Arbeit in Partnerländern und -regionen, indem eine wachsende Anzahl an Stakeholdern auf regionaler Ebene einbezogen werden. In Regionen, in denen es bereits etablierte Gruppen und Netzwerke gibt, kann es von Vorteil sein, auf diesen aufzubauen, da dies höchstwahrscheinlich zu „schnellen Erfolgen“ führen wird: vorhandene Kontakte und Partnerschaften werden genutzt, um dem Zielpublikum die Kernaussagen mitzuteilen. Der Grundgedanke ist:

- ☞ die lokalen Gemeinden um einen gemeinsamen Zugang zu den Erkenntnissen über kurze Lebensmittelversorgungsketten (Short Food Supply Chains, SFSC) herum zu strukturieren
- ☞ die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene zu fördern/erleichtern.

Ziel ist es, die systemische Übernahme von Innovationen in den SFSC in einer breiteren Gemeinschaft von Stakeholdern kontinuierlich zu fördern, statt dies der Initiative von Einzelpersonen zu überlassen. Könnten Sie solch einen regionalen Ansatz in Ihrem TN entwickeln?

Weitere Informationen:

<http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skin-regional-nodes.kl>

4.4. INSTRUMENTALISIERUNG DER ERGEBNISSE

Instrumentalisierung bezieht sich auf die Nutzung der Ergebnisse und Arbeit aus Ihrem TN von den Nutzern. Das Corpus der wissenschaftlichen Literatur zur Übernahme/Aufnahme, Anpassung und Einbettung neuer Erkenntnisse im Betrieb ist groß, was darauf hindeutet, dass es sich hierbei um einen komplexen, nicht-linearen Prozess handelt. Die Instrumentalisierung ist daher eng verflochten mit der Tragweite.

Wie lässt sich die Übernahme und Nutzung der TN-Ergebnisse von den Nutzern verbessern?

Wie bereits in Abschnitt 2.3 erklärt, wird der höchste Grad der Übernahme meist erzielt, wenn die Nutzer aktiv in die Lernprozesse und Wissensgenerierung eingebunden sind. Die stärkere Einbindung der Nutzer erzeugt ein Gefühl der Eigenverantwortung und des Eigenanteils und kann mithilfe von Workshops zur Nutzervalidierung erreicht werden. Auch die Übernahme der Ergebnisse kann durch Wettbewerbe und Herausforderungen gefördert werden, bei denen die Nutzer davon profitieren, wenn sie die TN-Ergebnisse in der Praxis anwenden.

Erwägen Sie eine Verbesserung der Reichweite Ihrer TN-Instrumentalisierung, indem Sie Ihre Good Practices zu Schulungs- und Ausbildungszwecken nutzen, wie z. B. Schulung von Beratern, Fachhochschulen und Programme für lebenslanges Lernen. Weitere Beispiele für die angestrebten Ziele zur Instrumentalisierung umfassen 1) die Einbettung der Ergebnisse in die Landespolitik, 2) die Anwendung der Ergebnisse in europäischen Bestimmungen und 3) die Initiierung neuer bedarfsorientierter Forschung. Hat Ihr TN alle möglichen Wege zur Instrumentalisierung ausgeschöpft?

INSTRUMENTALISIERUNG FÜR SCHNELLE ERFOLGE

Erfahrungen früherer und bestehender TN ergaben die folgenden Instrumentalisierungsmechanismen, um schnelle Erfolge zu erzielen:

- ☞ Einsatz von Vorzeigebotschaftern zur stärkeren Motivation der Endbenutzer und, um den Ergebnissen des Wissensaustauschs Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit zu verleihen.
- ☞ Einbeziehung bestehender Bauernverbände, Beobachtung von Bauernhöfen oder Diskussionsforen zum Wissensaustausch mit neuen Endverbraucher in der Landwirtschaft
- ☞ Einbindung vorhandener Influencer-Netzwerke der Landwirte und Nutzung vorhandener und vertrauenswürdiger Kommunikationsmittel
- ☞ mit den Endbenutzern, wobei bestehende Strukturen zur Instrumentalisierung genutzt werden
- ☞ Ausschöpfung bestehender transnationaler und nationaler Workshops, Veranstaltungen, Konferenzen und Industrie-Demonstrationsveranstaltungen sowie internationaler Austauschbesuche von Beratern
- ☞ Erhöhung der Beteiligung neuer Endnutzer durch Einfügen einer Bewertungsfunktion der Aktivität zum oder der Ergebnisse des Wissensaustauschs
- ☞ Zusammenarbeit mit anderen Projekten und Koordination der Aktivitäten zur Instrumentalisierung

HERAUSFORDERUNGEN BEI DER VERBREITUNG UND INSTRUMENTALISIERUNG

Die Herausforderungen bei der Verbreitung und Instrumentalisierung sind viergeteilt:

- ☞ Sprache
 - ☞ Vertrauen und Glaubwürdigkeit
 - ☞ Wettbewerb und geistiges Eigentum
 - ☞ Mangel an Vermittlungsfähigkeiten
- ☞ **Die Sprache** ist ein Hauptproblem, wenn Ergebnisse an mehr als die ersten Endnutzer (Weg 1) zur Vielfältigkeit und Verbreitung (Wege 2 und 3) in der ganzen EU weitergegeben werden müssen. Übersetzungen aus der Hauptprojektsprache (Weg 1) in andere Sprachen ist von größter Bedeutung (Wege 2 und 3). Viele Projekt-Workshops werden in englischer Sprache abgehalten, was Endnutzer fernhält, die kein Englisch sprechen. Materialien für den Wissensaustausch müssen ebenfalls in so viele Sprachen wie möglich übersetzt werden, um eine größere Wirkung zu erzielen. Die Organisation von regionalen Austauschprogrammen oder Workshops auf Landesebene ist eine wirksame Methode, um diese Herausforderung zu bewältigen.
- ☞ **Vertrauen** in die Informationsquelle und deren Glaubwürdigkeit sind wesentliche Beweggründe für die Übernahme von Wissen. Informationen von vertrauenswürdigen Stimmen oder Mundpropaganda sind äußerst effektiv. Darüber hinaus werden Land- und Forstwirte häufig verschiedene Quellen für unterschiedliche Informationen basierend auf ihren Erfahrungen
- / Wahrnehmungen/ Vorlieben nutzen. Beispielsweise können sie mit ihren Nachbarn reden oder eine WhatsApp schreiben, wenn sie ein Hufproblem bei einem Rind haben, jedoch den Tierarzt rufen, wenn das Tier an Atemnot leidet.
- ☞ **Der Wettbewerb** zwischen den Landwirten kann den Austausch von Informationen, insbesondere in bestimmten Branchen, behindern. Sollten Probleme in Bezug auf geistiges Eigentum bestehen, ist das eine Barriere. Nicht alle Informationen sind kostenlos und der Datenaustausch kann ein Hindernis darstellen. Daher muss Ihr TN über die Kommerzialität von Wissen nachdenken. Es muss verstehen und wissen, wo Sie zu Beginn der gemeinschaftlichen Wissensgenerierung und -gewinnung stehen.
- ☞ **Ein Mangel an Vermittlungsfähigkeiten** im Agrarsektor ist eine weitere Herausforderung, die Ihr TN für eine erfolgreiche Verbreitung und Instrumentalisierung berücksichtigen muss. Berater können bis zu einem bestimmten Grad vermitteln, doch die Koordination der gemeinschaftlichen Wissensgenerierung und -gewinnung in Weg 1 kann eine Herausforderung in Bezug auf die Unabhängigkeit des Beraters und die Abkehr von traditionellen Top-down-Formen des Wissenstransfers sein. Schauen Sie sich das Projekt „i2connect“ an (<https://i2connect-h2020.eu/>), in dem die Rollen, Fähigkeiten und Kompetenzen interaktiver Innovationsberater in der EU untersucht werden. Was können Sie aus diesen Ergebnissen lernen?

OFFENER INNOVATIONSWETTBEWERB

INCREDIBLE rief einen offenen Innovationswettbewerb ins Leben, um die fünf innovativsten Geschäftsideen mit dem Potenzial auszuwählen, den ökologischen, wirtschaftlichen oder sozialen Wert von fünf verschiedenen Nichtholzprodukten (non-wood forest products, NWFP) des Mittelmeerraums zu steigern. Die Kandidaten wurden aufgefordert, Geschäftslösungen zu präsentieren, mit denen eine der wichtigsten, von den Stakeholdern zuvor festgelegten Herausforderungen bewältigt werden konnte.

Die fünf Gewinner, die von den Konsortialpartnern entsprechend der potenziellen Wirkung und Nachhaltigkeit der Geschäftsideen ausgewählt worden waren, wurden zur Teilnahme am INCREDIBLE-Programm zur Geschäftsbeschleunigung eingeladen, das vom INCREDIBLE-Partner ETIFOR zusammen mit einem internationalen Team

führender Wirtschafts- und NWFP-Experten konzipiert worden war. Während dieses 10-tägigen intensiven Schulungsprogramms konnten die aufstrebenden Unternehmen ihren Geschäftsplan ausfeilen, ihre Marketingstrategie erstellen oder verbessern, ihren potenziellen Kunden definieren und ihr Unternehmensnetzwerk ausbauen. Veranstaltungsort war der Agripolis Campus (Padova, Italien), die Teilnahme war kostenlos und die Reisekosten wurden vom Projekt getragen. Die Teilnehmer erhielten Gelegenheit, ihre Denkprozesse anzuregen und ihre Ideen auszubauen, indem sie an Vorträgen, Workshops, Betriebsbesuchen und Seminaren teilnahmen und Unterstützung von Mentoren und Coaching-Experten erhielten. Inspiration und weitere Informationen finden Sie unter:

www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

INSTRUMENTALISIERUNG FÜR DIE BILDUNG UND SCHULUNGSMATERIALIEN

Materialien zur Weiterbildung und für Schulungen sind auf der AGRIFORVALOR-Website erhältlich und dienen als Grundlage für AGRIFORVALOR-Workshops, Schulungsakademien und Mentoring-Aktivitäten. Sie wurden entwickelt, um die 3 Phasen der Unterstützung von Öko-Unternehmen durch die AGRIFORVALOR-Schulungsakademie wie folgt zu untermauern:

- Modul 1: Strategie und Organisation
- Modul 2: Entwicklung eines sozialen Unternehmens
- Modul 3: Geschäftsplanung und Geschäftsmodelle
- Modul 4: Kommerzialisierung und geistiges Eigentum
- Modul 5: Finanzierung und Marketing
- Modul 6: Netzwerken und Verhandlungsführung

Jedes Modul enthält eine Einführung und Übersicht über das Thema, Fallstudien zu Öko-Brancheunternehmen und Arbeitsblätter zur Verwendung in den Workshops. Was für Schulungsunterlagen zur Weiterbildung würde Ihr TN erstellen?

Die AGRIFORVALOR-Schulungsmaterialien befinden sich im Abschnitt Academy unter Downloads auf der Website:

<http://agriforvalor.eu/downloads/>

5. ERMITTLUNG DER TRAGWEITE UND DER NACHHALTIGKEIT IHRES TN

5.1. ERMITTLUNG DER TRAGWEITE

Wie kann ich eine Vision für die Tragweite entwickeln, die mein TN haben soll?

Haben Sie die Tragweite Ihres TN auf verschiedenen Ebenen berücksichtigt, z. B. für die Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft? Eine derartige Vision sollten Sie gleich am Projektanfang entwickeln. Dazu finden Sie hier einige Vorschläge, die für Ihr TN relevant sein könnten:

- ☞ Inwiefern trägt es (Ihr TN) zur Sammlung und Verbreitung von leicht zugänglichem, praxisorientiertem Wissen über den gewählten Themenbereich bei? Dazu gehört auch, dass es so viele relevante und nützliche Praxis-Abstracts im geläufigen EIP-AGRI-Format wie möglich und so viel audio-visuelles Material wie möglich liefert.
- ☞ Wie wird das praktische Wissen langfristig – über die Projektlaufzeit hinaus – konserviert, insbesondere durch die Nutzung möglichst vieler Wege des Wissensaustauschs, mithilfe der wichtigsten vertrauenswürdigen Verbreitungs- und Instrumentalisierungskanäle, die Land- und Forstwirte am häufigsten konsultieren, und auch, um Schulungs- und Ausbildungszwecken zu dienen?
- ☞ Wie kann der Fluss praktischer Informationen zwischen den Land- und Forstwirten in Europa auf geographisch ausgewogene Weise erhöht werden – durch Schaffung eines Überflusses und der Berücksichtigung der Unterschiede zwischen geographischen Gebieten?
- ☞ Wie erreicht man, dass die Endnutzer die gesammelten Lösungen bereitwilliger akzeptiert und somit eine intensivere, größere Wirkung bei der Verbreitung und Instrumentalisierung des Netzwerk-Wissens erzielt?
- ☞ Haben Sie künftige Forschungsprojekte angeregt, um derzeitige Wissenslücken zu stopfen?

Wie lässt sich die Tragweite in Bezug auf die Übernahme der TN-Ergebnisse innerhalb der Laufzeit des Projektes bestimmen?

Eine Bestimmung der Tragweite des TN in Bezug auf die Übernahme der Ergebnisse vom Endnutzer ist knifflig. Jedoch gibt es einige Indikatoren, die Sie in der Konzeptualisierungsphase festlegen können, wie z. B. die Anzahl der Endnutzer, die an jeder Aktivität zum Wissensaustausch beteiligt sind, und wo Sie noch Kapazitäten haben. So können Sie sich einen Überblick über die nachträgliche Auseinandersetzung der Endnutzer mit den TN-Ergebnissen verschaffen und die Tragweite des Wissensaustausches bestimmen.

Die Tragweite Ihres TN zeigt sich stark an der Instrumentalisierung der Best Practices und Methoden auf den Höfen und Feldern der Land-, Forstwirte und Berater sowie an der Übernahme von Schulungs- und Ausbildungskursen und von Materialien, die in Ihrem TN entwickelt wurden, in Berufs- und Fachhochschulen und lebenslangen Lernprogrammen.

Um zu ermitteln, wie wirksam Ihr TN ist, ziehen Sie während Ihres Projekts die Durchführung von Übungen zur Reflexion, Konsultationen und Umfragen in Betracht, wie etwa eine Umfrage in der Projektmitte, um im Hinblick auf die Tragweite Verbesserungen und Kurskorrekturen zu erleichtern. Führen Sie dann jedoch auch eine detaillierte Reflexion und Evaluierung in der Nachfolgephase Ihres Projekts durch. Auf diese Weise können Sie den Erfolg und die Tragweite Ihrer TN-Ergebnisse dahingehend evaluieren, ob die Endnutzer-Zielgruppen sie auch tatsächlich anwenden (Wege 1, 2 und 3).

Da es derzeit keine offizielle Plattform für eine Auswertung Ihres TN gibt, haben wir einige Proxy-Indikatoren zu Ergebnissen und Rückmeldungen entwickelt, die auf den Praktiken aktueller TN und ihren erwarteten Ergebnissen basieren und die Sie als Checkliste verwenden können. Diese Indikatoren betreffen nicht nur verschiedene Aspekte Ihres TN wie Inhalt, Zweck, Wissen, Speicherung, Kommunikation und Verbreitung, sondern auch den MAA. Je mehr Bereiche genutzt werden, desto besser ist die Chance, dass Ihre TN-Wege zum Wissensaustausch mehr Tragweite haben und nachhaltige Ergebnisse schaffen.

VERBREITUNG UND MATERIAL ZUR INSTRUMENTALISIERUNG	QUALITATIVER INDIKATOR DER TRAGWEITE	QUANTITATIVER INDIKATOR DER TRAGWEITE
TEXTDATEIEN MIT BILDERN/ INFOGRAFIKEN	Klarer Rahmen, praxisorientiert, technischer Inhalt abgestimmt auf die Bedürfnisse der Land-/Forstwirte	☞ Anzahl der Materialien zur Verbreitung mit praxisbezogenem Wissen und in leicht verständlicher und lokaler Sprache
PODCASTS	Kurze Podcasts zur Erklärung der Lösung eines Problems, das Land- oder Forstwirt hat	☞ Anzahl der über Apps verfügbaren Podcasts ☞ Anzahl der Downloads/Streaming-Statistik
VIDEOS	Videos vom Feld mit Praxiswissen, in dem ein Land-/Forstwirt, Berater und/oder wichtiger Mittelsmann, der Teil eines etablierten Netzwerks ist, vorgestellt wird	☞ Anzahl der verbreiteten Videos ☞ Anzahl der Downloads/ Streaming-Statistik
SCHULUNGSMODULE	Beraterorientierte Schulungsmodule (ppt mit Text/Videos) mit Praxiswissen auf der Grundlage der Bedürfnisse der Landwirte	☞ Anzahl der Schulungsmodule ☞ Anzahl der Downloads/Streaming-Statistik ☞ Anzahl der die Module anwendenden Personen
WEBINARE	Interaktive Webinare für Land-/ Forstwirte und Berater, die den direkten Austausch auf Augenhöhe fördern	☞ Anzahl der Webinare ☞ Anzahl der teilnehmenden Land-/ Forstwirte / Berater

KANÄLE	QUALITATIVER INDIKATOR DER TRAGWEIT	QUALITATIVER INDIKATOR DER TRAGWEIT
TRADITIONELLE KANÄLE	Verwendung von Ressourcen, denen die Nutzer vertrauen, z. B. landwirtschaftliche Presse, Lokalradio, Studientage, bekannte Websites von Beratungszentren, Bauernorganisationen, Landwirtschaftskammern	☞ Anzahl der Aktivitäten zur Verbreitung über traditionelle Kanäle
MULTIPLIKATOREN	Nutzung von Multiplikatoren, die Teil etablierter Netzwerke sind, wie z. B. branchenbezogene Organisationen, Einbindung von Endnutzergruppen wie Betriebsgruppen, nationale und regionale Netzwerke (z. B. NRN)	☞ Anzahl der Multiplikatoren, die zur Verbreitung beitragen
AUSTAUSCHBESUCHE	Austauschbesuche zum Erfahrungsaustausch zu innovativen Praxislösungen	☞ Anzahl der Austauschbesuche ☞ Anzahl der beteiligten Land-/ Forstwirte / Berater
VORFÜHRVERANSTALTUNGEN	Vorfürungen neuer Methoden, Techniken und Best Practices auf den Höfen	☞ Anzahl der Vorführveranstaltungen
BILDUNGSEINRICHTUNGEN	Anknüpfung an bestehende Bildungsinitiativen und Programme für lebenslanges Lernen	☞ Anzahl der Verknüpfungen mit örtlichen Schulungsaktivitäten und Bildungsprogrammen für Land-/Forstwirte und Berater
ONLINE-DATENBANKEN	Verfügbarkeit von Materialien zur Verbreitung für Land-/Forstwirte über frei zugängliche und leicht durchsuchbare Datenbanken	☞ Anzahl der Land-/Forstwirte und Berater, die die Datenbank nutzen

5.2. ERHÖHUNG DER NACHHALTIGKEIT

Wie können die Nachhaltigkeit der generierten Ergebnisse und des etablierten Netzwerkes erhöht werden?

Der Aufbau einer sich selbst tragenden und motivierten TN-Gemeinschaft durch die Entwicklung einer gemeinsamen Datenbank ist wichtig für den langfristigen Selbsterhalt und die Kontinuität. Ein Beispiel hierfür ist das elektronische Archiv von Organic Farm Knowledge (<https://organic-farmknowledge.org/>, siehe nachfolgend Good Practice), das während eines Netzwerkprojekts eingerichtet und seitdem von mehreren anderen Akteuren genutzt wurde.

Die Einrichtung einer TN-Website auf einer bereits

bestehenden Website ist eine gute Möglichkeit zur Instrumentalisierung des bereits vorhanden Endnutzerverkehrs. Beispielsweise bediente sich das 4D4F-TN einer existierenden Datenbank für niederländische Sensoren. Organic PLUS pflegte außerdem einige Ergebnisse in eine bestehende französische Datenbank (Biobase und EU-Datenbank Organic e-prints) mit freiem Zugang zu den Archiven ein. Kernpartner verpflichten sich, diese Datenbank lebendig und auf dem neuesten Stand zu halten. Eine der größten Herausforderungen ist es, ein Unternehmen davon zu überzeugen, Host einer frei zugänglichen Datenbank zu werden und diese regelmäßig zu aktualisieren. Auch das Thema des TN und die Arten der Ergebnisse können Einflussfaktoren sein, z. B. bleiben Themen, die von breiter gesellschaftlicher Relevanz sind, tendenziell länger im Gespräch.

ELEKTRONISCHES ARCHIV VON ORGANIC FARM KNOWLEDGE

Die Plattform mit Kenntnissen für Bio-Bauernhöfe „Organic Farm Knowledge“ wurde von zwei TN entwickelt, OK-Net Arable und OK-Net EcoFeed, und drei Institutionen (FiBL, ICROFS und IFOAM EU) arbeiten zusammen an dessen Erhalt. Die Plattform fungiert als Portal zu diversen Tools und Ressourcen zum Biolandbau mit Anregungen zur Verbesserung der Produktion. Darüber hinaus dient es als virtueller Treffpunkt für länderübergreifendes Lernen. Die Plattform fördert den Wissensaustausch zwischen Landwirten, landwirtschaftlichen Beratern und Wissenschaftlern und verfolgt das Ziel, die Produktivität und Qualität des Biolandbaus europaweit zu erhöhen. Ausgestattet mit einem übersichtlichen Menü zur Navigation besteht auf der Website sogar die Möglichkeit, die Inhalte in verschiedene Sprachen übersetzen zu lassen (automatische Generierung). Auf der

Startseite fallen die Suchfunktion und die drei wichtigsten Informationskategorien aufgrund ihrer zentralen Anordnung sofort ins Auge und der Nutzer kann Inhalte entweder sofort in einer dieser Kategorien durchsuchen oder auch eine gezielte Suche durchführen. Die Website ist responsive und funktioniert sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten. Auch Neuigkeiten gibt es direkt auf der Startseite, die vor allem für den Endbenutzer von Interesse sind. Des Weiteren werden unter dem Link „Über uns“ Hintergrundinformationen über die Projekte (OK-Net EcoFeed und OK-Net Arable) bereitgestellt. Der Endnutzer kann intuitiv herausfinden, wie die Navigation funktioniert, und das zweite Navigationstool unter der Kopfleiste der Seite zeigt ihm an, wo genau er sich auf der Website befindet:

<https://organic-farmknowledge.org/>

VERBESSERUNG DER WIRKUNG MIT EURODAIRY

Das Modell-TN EuroDairy nutzte bestehende Beziehungen auf regionaler Ebene, um Multi-Akteur-Betriebsgruppen/Innovationsnetzwerke zusammenzubringen. Hier finden Sie einige Tipps von EuroDairy zur Verbesserung der Tragweite Ihres TN:

- ☞ Schaffung eines Netzwerks mit innovativen Leuchtturmbetrieben und Wissenstransferzentren zur Demonstration von Innovation und Best Practice
- ☞ Einbeziehung von Leuchtturmbetrieben, landwirtschaftlichen Beratern und Experten in den Austausch von sowohl Wissen als auch Tools innerhalb und über nationale/regionale Grenzen hinweg
- ☞ Aufbau einer webbasierten Lern- und

Kommunikationsplattform zur Ankündigung von Veranstaltungen, Bekanntmachung der Ergebnisse, Präsentation technischer Inhalte, als Wegweiser zu anderen Informationsquellen und zur Übermittlung von Meinungen der Endbenutzer an Kollegen und andere relevante Akteure.

- ☞ Organisation internationaler Workshops und Workshops zwischen Nachbarländern mit Leuchtturmbetrieben, um Erkenntnisse und Einsichten auszutauschen und deren Leistungen im Finanz- und Ressourcenmanagement anhand der im Rahmen Ihres Projekts gesammelten Benchmarking-Daten zu diskutieren.

Was können wir aus dem Ansatz von EuroDairy lernen? Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://eurodairy.eu/>

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verbesserung der Tragweite und Nachhaltigkeit Ihres TN und seiner Ergebnisse gleich zu Beginn Teil der Konzeption Ihres Projekts sein muss. Da eine Projektbewertung auf EU-Ebene die Tragweite einschließt, ist es unerlässlich, Tragweite und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Damit verbundene Kernbereiche sind:

- ☞ Anknüpfung an lokale, regionale, nationale und internationale Netzwerke
- ☞ Einbindung lokaler Gruppen mit Endnutzern wie

Betriebsgruppen

- ☞ Anbindung an Bildungsinitiativen
- ☞ Weitere Pflege der Website nach Projektende
- ☞ Weiterführende Pflege des Netzwerks durch soziale Medien (kostengünstigere Anregung als persönliche Veranstaltungen) Zusammenarbeit mit EURAKNOS zum Aufbau eines gebündelten Wissensreservoirs

5.3. DAS EURAKNOS/ EUREKA-FARMBOOK ALS WISSENSRESERVOIR

Wie kann Ihr TN das EURAKNOS/EUREKA- FarmBook als Wissensreservoir nutzen?

Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit der Ergebnisse eines TN über den Finanzierungszeitraum des Projekts hinaus, strebt EURAKNOS die Entwicklung einer zentralen Datenbank an, um die Arbeit und die Ergebnisse Ihres TN auch über den Lebenszyklus des Projekts hinaus zur Verfügung zu stellen. In diesem mehrjährigen Plan trägt das EURAKNOS-Datenbankmodell einen wesentlichen Schritt dazu bei, Ihrem TN die Mitwirkung an diesem Endziel zu ermöglichen.

Das Ziel, die langfristige Verfügbarkeit Ihrer TN-Materialien zu erleichtern, lässt sich durch ein robustes Modell erreichen, das eine gut strukturierte, formale Beschreibung der Unternehmen, ihrer Eigenschaften und Beziehungen enthält, die für die Darstellung der digitalen Materialien eines TN von zentraler Bedeutung sind. Auf dieser Grundlage gibt es für künftige TN-Projekte drei Optionen für eine potenzielle Mitwirkung am EURAKNOS-Archiv:

- **Option 1:** Ein TN entwickelt und unterhält sein eigenes Wissensreservoir, strukturiert aber seine Materialien nach den Richtlinien des EURAKNOS-Modells. Auf diese Weise können die Materialien des TN später in das EURAKNOS-Wissensreservoir eingepflegt werden.
- **Option 2:** Ein TN entwickelt und unterhält sein eigenes Wissensreservoir unter Verwendung des (entsprechend angepassten/erweiterten) EURAKNOS-Modells, und die Materialien werden parallel im EURAKNOS-Wissensspeicher gespeichert und zur Verfügung gestellt. Dies ist ein Zwischenschritt, bis Szenario 3 entwickelt werden kann.
- **Option 3:** Ein TN kann auf die Ergebnisse im EURAKNOS-Archiv durch Instrumentalisierung der Programmierschnittstelle zugreifen¹. Die Programmierschnittstelle befähigt das TN, seine erarbeiteten Materialien in der EURAKNOS-Datenbank zu speichern und gleichzeitig auf der TN-Website darzustellen.

¹ Eine Programmierschnittstelle ist eine Computerschnittstelle mit einer Software-Komponente oder einem System, das definiert, wie andere Komponenten oder Systeme sie verwenden können, indem sie die Arten von zulässigen Aufrufen oder Anfragen definiert, wie diese zu stellen sind, die zu verwendenden Datenformate, die zu befolgenden Konventionen usw.

EURAKNOS

EURAKNOS (2020)

ISBN 978-2-7148-0126-5

9 782714 801265

Korrekturen im Explorer's Guide/Nachtrag

In Tabelle 1 sind die Korrekturen aufgeführt, die im Addendum zum Explorer's Guide und in der englischen Online-Version vorgenommen wurden. Das Addendum kann ausgedruckt und in die gedruckten Versionen des Leitfadens eingefügt werden. Es wird in alle Sprachen übersetzt, in die der Explorer's Guide übersetzt wurde, und eine Version jeder Übersetzung einschließlich des Addendums wird Anfang 2022 auf die Horizon Results Platform hochgeladen.

Table 1. Korrekturen im Addendum zum Explorer's Guide und in der englischen Online-Version

Seite, Spalte	Zeile	Fehler	Berichtigung
2, R	23	Fehlende Informationen	Text hinzugefügt (l. 23-27): Dieser Leitfaden basiert auf bewährten Praktiken von Thematischen Netzwerken, die im Rahmen von Horizont 2020 finanziert wurden. Obwohl das neue Programm "Horizont Europa" die Konzepte weiter definiert und verfeinert hat, sind viele der bewährten Verfahren in diesem Leitfaden nach wie vor relevant für die Gestaltung, Planung und Umsetzung von TN im neueren Rahmen.
2	Unten	Fehlende Informationen	Text hinzugefügt: EURAKNOS wurde aus Mitteln des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 der Europäischen Union unter der Finanzhilfvereinbarung Nr. 817863 gefördert. Der Inhalt dieser Veröffentlichung liegt in der alleinigen Verantwortung der Projektpartner und spiegelt nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Union wider. Die hier geäußerten Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der EU wider.
5, R	6-8	Beispielsweise muss jedes Projekt eine Website haben und Praxis-Abstracts (PA) ausarbeiten.	Zum Beispiel sollte jedes MA-Projekt Praxis-Abstracts (PA) ausarbeiten.
8, R	6-7	SMARTPROTECT - Intelligente Landwirtschaft für innovativen Gemüseanbau	SmartProtect - INTELLIGENTE Landwirtschaft für innovativen Schutz von Gemüsekulturen: Nutzung fortschrittlicher Methoden und Technologien
16	1	SOZIALE MEDIEN ZUR PROJEKTKOMMUNIKATION	Nutzung von sozialen Medien und anderen Kanälen für die Projektkommunikation
22, L	Unten	Die Verwendung gewisser Tools und Kanäle wird von der Europäischen Kommission empfohlen, insbesondere sollte jedes Projekt eine Website und Praxis-Abstracts verwenden.	Die Verwendung bestimmter Instrumente und Kanäle wird von der Europäischen Kommission empfohlen. Jedes MA-Projekt sollte Praxis-Abstracts (PA) verwenden.
22, R	17	Verbreitungsmittel und -kanäle ...	Verbreitungs- und Kommunikationsinstrumente ...
22, R	25	Die wirksamsten Kommunikationsmittel ...	Die wirksamsten Kommunikations- und Verbreitungsinstrumente ...
27, L	Unterer Kasten, oben links	Formulierung des Textes über Bildungs- und Schulungsmaterialien fehlt	Um die Nutzung von TN-Ergebnissen für Bildungs- und Schulungszwecke zu fördern, sollten spezielle Materialien für diesen Zweck erstellt werden. Zum Beispiel,
27, L&R	unten	Neuer Text hinzugefügt	Andere Möglichkeiten der Verwertung Bei den Verwertungsmaßnahmen geht es um die Nutzung der Projektergebnisse, entweder durch die Konsortialpartner oder interessierte Dritte, in weiteren Forschungs- und Innovationsaktivitäten, Projekten oder Instrumenten. Im Falle der TN hängt die Erleichterung der Weiterverwendung der Projektergebnisse mehr vom aktiven Engagement der Nutzer und vom Innovationsmanagement ab. Dies liegt daran, dass die TN eher auf den Austausch von vorhandenem Wissen, bewährten Verfahren, Methoden und innovativen Lösungen als auf die (Mit-) Schaffung von neuem Wissen ausgerichtet sind. So hat das TN AgriSpin (Raum für Innovationen in der Landwirtschaft) eine Methodik für Cross-Visits entwickelt, die in anderen nationalen oder europäischen Projekten wie NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake Through Demonstration) wiederverwendet wird. Die Nutzung von TN-Ergebnissen kann zur Verwendung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung führen und/oder gesellschaftliche Aktivitäten und politische Veränderungen beeinflussen, indem landwirtschaftliche Innovationen beschleunigt werden.

Seite, Spalte	Zeile	Fehler	Berichtigung
28, R	erste drei Absätze	Der Text muss verbessert werden	<p>Text ersetzt durch:</p> <p>Auswirkungen sind die umfassenderen gesellschaftlichen, finanziellen oder umweltbezogenen kumulativen Veränderungen über einen langen Zeitraum hinweg. Die Messung der Auswirkungen ist schwierig. Auswirkungen können innerhalb der Zeitspanne, die ein TN zur Verfügung hat, weder erreicht noch gemessen werden. Obwohl die Auswirkungen von zentraler Bedeutung und Interesse für die TN sind, liegen sie weitgehend außerhalb der Kontrolle der TN und können nicht direkt beeinflusst werden. Ein TN kann die Wahrscheinlichkeit einer Auswirkung bewerten.</p> <p>Dazu kann ein TN Outputs (Produkte) erstellen und Outcomes (kurz- bis mittelfristige Veränderungen in einer Situation) unterstützen. Das Wichtigste für einen TN ist es, ein klares Ziel zu haben, damit Outputs und Outcomes definiert werden können. Je präziser, desto besser, und von hier aus können Indikatoren - sowohl qualitative als auch quantitative - formuliert werden. Gut definierte Indikatoren können messen, ob ein Ziel erreicht, eine Ressource mobilisiert oder eine Wirkung erzielt wurde. Nützliche Indikatoren sind SMART-Indikatoren: Spezifisch, messbar, verfügbar, sachdienlich und zeitgebunden.</p> <p>Die tatsächlichen Auswirkungen oder die Übernahme von TN-Ergebnissen (Outcomes) können nur in einer Nachbeobachtungsphase gemessen werden, z. B. anhand von Umfragen, Interviews oder Treffen usw. mit den Endnutzern.</p>
28, R	Letzte zwei Zeilen	...TN-Wege zum Wissensaustausch mehr Tragweite haben und nachhaltige Ergebnisse schaffen.	Ersetzt durch: "...TN-Wege zum Wissensaustausch werden zu nachhaltigen Ergebnissen führen und eine größere Wirkung erzielen"
29	Alle Überschriften in der Tabelle	Text korrigiert von "... Indikator der Tragweite".	Text korrigiert zu "...Output-Indikator". Linke 2 Boxen sind „Qualitativer...“ Rechte 2 Boxen sind „Quantitativer ...“
30, R	Unten Bulletpoints	Zusammenarbeit mit EURAKNOS zum Aufbau eines gebündelten Wissensreservoirs	Zusammenarbeit mit laufenden und künftigen Projekten, die auf den Ergebnissen von EURAKNOS aufbauen, um ein Wissensreservoir aus einer Hand zu entwickeln, z. B. EUREKA
31, L		Neue Paragraphen	<p>Die digitale Zusammenarbeit zwischen TN, OGs und allen verschiedenen Akteuren innerhalb der europäischen Wissens- und Innovationssysteme für die Landwirtschaft (AKIS) sollte verbessert werden. Ein Schlüsselement zur Unterstützung dieses Ziels ist die Entwicklung einer gemeinsamen, EU-weiten, standardisierten und interoperablen digitalen Plattform für den gemeinsamen Austausch von praxisorientierten Materialien und anderem relevanten Wissen für nachhaltige Innovationen in der Land- und Forstwirtschaft. Dies wird die Integration von TNs und OGs innerhalb des AKIS stärken und damit das AKIS auf allen Ebenen (europäisch, national, regional und lokal) stärken.</p> <p>Diese Plattform würde dazu dienen, diese verschiedenen Akteure, Initiativen und Netzwerke auf lokaler, nationaler oder europäischer Ebene zu verbinden, um die Ergebnisse verschiedener Projekte zu kombinieren und die Kluft zwischen Forschung und Praxis zu überbrücken. Die Zielnutzer könnten Informationen leicht an einem Ort finden, was im Vergleich zu einzelnen Projektwebsites zu einem höheren Webverkehr führen würde.</p> <p>Es ist wichtig, dass eine solche Plattform gut gepflegt und an die Bedürfnisse und Erwartungen der Nutzer angepasst wird, einschließlich der Verwendung lokaler Sprachen. Regionale und nationale AKIS-Strategien müssen weiterentwickelt werden, um digitale Wissensspeicher zu unterstützen, die auf den Ergebnissen von auf regionaler/nationaler Ebene finanzierten Projekten basieren, um den Wissensaustausch zu verbessern und eine Verbindung zur EU-weiten Plattform herzustellen. Eine digitale Plattform sollte mit realen Aktivitäten wie Vorführungen und persönlichen Treffen kombiniert werden und mit bewährten traditionellen Kanälen wie Landwirtschaftszeitschriften und lokalen Nutzernetzwerken verknüpft werden.</p> <p>EURAKNOS (und sein Schwesterprojekt EUREKA, www.h2020eureka.eu) haben an der Entwicklung dieser zentralen Datenbank, dem EU FarmBook, gearbeitet, um die Nachhaltigkeit der Ergebnisse eines TN über den Finanzierungszeitraum des Projekts hinaus sicherzustellen. Das EURAKNOS/EUREKA-Datenbankmodell ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur langfristigen Speicherung und Nutzbarkeit der Projektergebnisse</p>

Seite, Spalte	Zeile	Fehler	Berichtigung
			und -leistungen. Der Zweck des EU FarmBook Wissensspeichers besteht letztendlich darin, eine digitale Plattform zu bieten, um die EU AKIS-Gemeinschaft zusammenzubringen und den Austausch über sektorale Themen in der Land- und Forstwirtschaft sowie über horizontale Themen wie Unternehmertum, Klimawandel und Generationswechsel anzuregen. Das EU FarmBook ist noch nicht vollständig entwickelt. EURAKNOS hat die Grundlagen geschaffen und das Konzept eines gut entwickelten, aber nicht voll funktionsfähigen Prototyps der Plattform getestet. EUREKA wird die funktionstüchtige Pilotversion des EU-FarmBook bereitstellen, um sie mit den Nutzern in großem Maßstab zu testen, bevor das Projekt im März 2022 ausläuft. Die weitere Entwicklung der Plattform wird im Rahmen des neuen Programms Horizont Europa fortgesetzt.
31, L		Der erste Absatz wird ersetzt durch:	Es ist wichtig zu betonen, dass alle Ergebnisse, die in einer zentralen Plattform wie dem EU FarmBook gespeichert werden sollen, FAIR sein müssen: auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar. Dies hängt von einer ordnungsgemäßen Datenverwaltung während des gesamten Projekts ab, insbesondere im Hinblick auf die Beschriftung der Daten mit geeigneten Metadaten (Beschreibungen des Dateninhalts). Die wichtigsten Bereiche, auf die man sich konzentrieren sollte, sind: <ul style="list-style-type: none"> • Robuste Beschriftung von Wissensobjekten (digitale Outputs von Projekten) mit den erforderlichen Metadaten • Die bevorzugten Dateiformate von Wissensobjekten • Verwendung von standardbasierten "strukturierten Daten" auf Projekt-Websites/Datenbanken
31, R	Unten	Neuer Text hinzugefügt	Um die Entwicklung des FarmBook zu verfolgen, sollten Sie die EUREKA-Nachrichten unter https://h2020eureka.eu/news abonnieren.